

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES
ECONOMIQUES ET COMMERCIALES

Mémoire de fin de cycle

En vue de l'obtention de mon diplôme de Master Professionnel

Option : *Commerce International et Supply Chain Management (CISC)*

**ANALYSE DE L'IMPACT DES FLUCTUATIONS DES PRIX DU
CARBURANT SUR LA COMPÉTITIVITÉ DES GLOBAL
FORWARDER : Cas « D'AFRICA GLOBAL LOGISTICS CAMEROUN »**

Rédigé et présenté par : **Frank Steve TIWA TIMENE**

Filière : Master Pro (MP)

Option : Commerce International et Supply Chain Management

Matricule : 21CI092

Sous l'encadrement

Académique de :

Dr CHUAIBOU MOUNMOM
Chargé de Cours à ESSEC - UD
L'Université de Douala

Professionnel de :

Jean-Jacques KANG
Responsable Business Analyst et
Marketing région d'AGL Cameroun

Année - Académique 2023- 2024

Thème : Analyse de l'Impact de Fluctuations des Prix du Carburant sur la Compétitivité des Global Forwarder : Cas d'Africa
Global Logistics Cameroun.

DEDICACE

REMERCIEMENTS

La rigueur scientifique et les exigences d'un travail de recherche sont souvent au-delà des seules capacités de l'étudiant. Pour réaliser ce travail, nous avons bénéficié du soutien multiforme de nombreuses personnes dont nous avons le plaisir d'exprimer notre profonde gratitude. Nous pensons à :

- Notre encadreur académique **Dr CHUAÏBOU MOUNMOM**, pour nous avoir accompagné tout au long de la rédaction de ce mémoire par des orientations et conseils. Aussi pour sa patience et sa disponibilité ;
- Notre encadreur académique **M. Jean Jacques KANG**, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et ses encouragements ;
- Monsieur le directeur de L'ESSEC **Pr PATRIOTE**, pour la qualité des enseignements mis à notre disposition ;
- A monsieur **TIMENE Jean** et Me **DJUIKUI Honorine** mes chers parents pour tout le soutien multiforme tant sur le plan moral que financier ;
- Tout le personnel d'AGL Cameroun pour la participation aux enquêtes et la disponibilité malgré la pression du travail et les informations mises à disposition,
- Mes Frères et Sœurs pour le soutien, la motivation et les encouragements ;
- Mes amis et camarades qui de près ou de loin ont été une source de motivation.

LISTE DES ABBREVIATIONS

AGL : Africa Global Logistics

ANOVA : Analysis On Variance / Analyse de la Variance

CA : Chiffre d'Affaires

GES : Gaz à Effet de Serre

H0 : Hypothèse nulle

IoT : Internet of Things / Internet des Objets

IA : Intelligence Artificielle

OCDE : Organisations de Coopérations et de Développement Economique

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole

PME : Petites et Moyennes Entreprises

ROA : Return on Assets

ROE : Return on Equiry

LISTE DES TABLEAUX

- Tableau : Répartitions des charges d'exploitation des Global forwarder
- Tableau : Impact du prix du carburant sur les coûts opérationnels
- Tableau : Calcul du coefficient de corrélation de Pearson
- Tableau de régression linéaire
- Tableau : Evolution des résultats financiers
- Tableau : Données pour analyse ANOVA
- Tableau : Résultat Test ANOVA sur les Chiffres d'affaires avant et après augmentation
- Tableau : Résultats analyse ANOVA sur les marges brutes avant et après augmentation
- Tableau : Volume de fret par mode de transport (en T)
- Tableau : Analyse régression linéaire Prix du carburant / Volume de fret routier
- Tableau : Analyse régression linéaire Prix du carburant / Volume de fret ferroviaire
- Tableau : Analyse régression linéaire Prix du carburant / Volume de fret maritime
- Tableau : Analyse régression linéaire Prix du carburant / Volume de fret aérien
- Tableau : Analyse des écarts entre les différents modes de transport et le prix du carburant
- Tableau : Calcul des élasticités Volume de fret / prix du carburant
- Tableau : profil clients selon l'ancienneté
- Tableau : profils clients par activités
- Tableau : impact des prix du carburant sur les clients de l'entreprise
- Tableau : mesures prises face à l'augmentation
- Tableau : efficacité des mesures prises par l'entreprise
- Tableau : informations sur les employés

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : les 05 forces de PORTER

Graphe : Nouveaux prix du carburant à Douala en 2024.

Graphe : Evolution de la part du carburant dans les charges d'exploitation de l'entreprise

Graphe : Nuages de point (prix du carburant ; % dans les coûts opérationnels)

Graphe : Graphe combiné des différents résultats financiers de l'entreprise

Graphe : évolution des ratios VS prix du carburant

Graphe : Evolution des volumes de fret par mode

Graphe : Nuages de points prix du carburant / choix du mode de transport.

Graphe : Evolution des coûts opérationnels et des prix du carburant

RESUME

Cette étude examine l'impact des fluctuations des prix du carburant sur la compétitivité des global forwarder au Cameroun, un pays stratégique pour la logistique en Afrique centrale. Face aux défis énergétiques croissants, comprendre cette dynamique est crucial pour la pérennité et l'efficacité du secteur logistique dans la région.

L'objectif principal de cette recherche était d'analyser comment les variations des prix du carburant affectent les coûts d'exploitation, la rentabilité, et les décisions opérationnelles des global forwarder, notamment en termes de choix de modes de transport et d'itinéraires.

La méthodologie a combiné une approche quantitative, utilisant des analyses de corrélation et de régression linéaire, avec une approche qualitative basée sur des entretiens avec des professionnels du secteur. Les données collectées offrent une vue d'ensemble des tendances récentes du marché.

Les résultats révèlent une corrélation significative entre les prix du carburant et l'utilisation des différents modes de transport. Notamment, une forte corrélation positive a été observée pour le transport maritime ($r = 0,91$) et ferroviaire ($r = 0,88$), tandis qu'une corrélation négative a été constatée pour le transport routier ($r = -0,78$). L'analyse de régression a confirmé ces tendances, avec des coefficients de détermination (R^2) élevés pour le transport maritime (0,84) et ferroviaire (0,79).

Ces résultats impliquent un besoin urgent d'adaptation des stratégies opérationnelles et managériales des global forwarder au Cameroun. L'étude propose des recommandations concrètes, incluant l'adoption de systèmes de tarification dynamique, l'optimisation multimodale, et l'investissement dans des technologies d'efficacité énergétique.

En somme, cette recherche contribue à une meilleure compréhension des dynamiques du marché logistique camerounais et offre des pistes d'action pour renforcer la compétitivité des acteurs du secteur face aux défis énergétiques. Elle ouvre également des perspectives pour de futures recherches sur l'intégration des énergies alternatives dans la logistique en Afrique centrale.

Mots-clés : Global Forwarder, Prix du Carburant, Compétitivité, Logistique, Cameroun, Transport Multimodal.

Dans un monde où les prix du carburant dictent le rythme de l'économie mondiale, le Cameroun se trouve à la croisée des chemins logistiques de l'Afrique centrale. Ce mémoire plonge au cœur d'un défi crucial : comment les global forwarder peuvent-ils naviguer dans les eaux tumultueuses des fluctuations des prix du carburant tout en maintenant leur compétitivité sur le marché camerounais ?

À travers une analyse pointue mêlant données quantitatives révélatrices et insights qualitatifs percutants, cette étude dévoile une réalité surprenante du paysage logistique camerounais : une variation positive du prix du carburant entrainera une variation positive du chiffre d'affaire de l'entreprise mais une diminution de son résultat nette. Contrairement aux idées reçues, le transport ferroviaire émerge comme un acteur clé, tandis que le maritime confirme son rôle stratégique face à la hausse des prix du carburant.

Les résultats sont saisissants : une corrélation de 0,97 entre les prix du carburant et les coûts opérationnels des global forwarder traduit le poids des coûts des hydrocarbures dans les charges d'exploitation de ces entreprises. Une corrélation de 0,91 entre l'augmentation des prix du carburant et l'utilisation du transport maritime révèle une adaptation agile des acteurs du marché. Pendant ce temps, le transport routier, souvent considéré comme l'épine dorsale de la logistique africaine, montre des signes de vulnérabilité avec une corrélation négative de -0,78. Mais au-delà des chiffres, ce mémoire offre une feuille de route concrète pour les global forwarder désireux de transformer ce défi en opportunité. Des stratégies de tarification dynamique à l'optimisation multimodale, en passant par l'innovation technologique, chaque recommandation est ancrée dans la réalité du terrain camerounais.

Ce travail n'est pas qu'une simple étude académique ; c'est un guide stratégique qui pose les jalons d'une nouvelle approche de la compétitivité dans un secteur en pleine mutation. Que vous soyez un professionnel de la logistique, un décideur politique, ou simplement curieux de comprendre les rouages de l'économie africaine moderne, ce mémoire vous offre des insights inédits et des perspectives stimulantes. Plongez dans cette analyse captivante et découvrez comment le Cameroun pourrait bien devenir le laboratoire d'une révolution logistique africaine, où agilité et innovation sont les maîtres-mots face aux défis énergétiques du 21^e siècle.

ABSTRACT

This study examines the impact of fuel price fluctuations on the competitiveness of global forwarders in Cameroon, a strategic country for logistics in Central Africa. In the face of growing energy challenges, understanding this dynamic is crucial for the sustainability and efficiency of the logistics sector in the region. The main objective of this research was to analyze how fuel price variations affect operating costs, profitability, and operational decisions of global forwarders, particularly in terms of transport mode choices and routes. The methodology combined a quantitative approach, using correlation and linear regression analyses, with a qualitative approach based on interviews with industry professionals. The data collected offering an overview of recent market trends.

The results reveal a significant correlation between fuel prices and the use of different transport modes. Notably, a strong positive correlation was observed for maritime ($r = 0.91$) and rail transport ($r = 0.88$), while a negative correlation was found for road transport ($r = -0.78$). Regression analysis confirmed these trends, with high coefficients of determination (R^2) for maritime (0.84) and rail transport (0.79).

These findings imply an urgent need for adaptation of operational and managerial strategies of global forwarders in Cameroon. The study proposes concrete recommendations, including the adoption of dynamic pricing systems, multimodal optimization, and investment in energy efficiency technologies.

In conclusion, this research contributes to a better understanding of the dynamics of the Cameroonian logistics market and offers actionable insights to strengthen the competitiveness of industry players in the face of energy challenges. It also opens perspectives for future research on the integration of alternative energies in logistics in Central Africa.

Keywords : Global Forwarder, Fuel Prices, Competitiveness, Logistics, Cameroon, Multimodal Transport

SOMMAIRE

DEDICACE.....	i
REMERCIEMENTS	ii
LISTE DES ABBREVIATIONS	iii
LISTE DES TABLEAUX.....	iv
LISTE DES FIGURES.....	v
RESUME.....	vi
ABSTRACT	viii
SOMMAIRE	ix
INTRODUCTION GENERALE	1
Partie I: CADRE THEORIQUE DE L'ANALYSE : GENERALITES SUR LES FLUCTUATIONS DES PRIX DU CARBURANT ET COMPETITIVITE.	8
Chapitre 1 : Spécificités théoriques de la relation liant fluctuations des prix et compétitivité	9
Section 1 : contexte de fluctuations des prix du carburant : une analyse de marché.....	9
Section 2 : Fondement d'une compétitivité de l'entreprise impacté par les fluctuations des prix du carburant.....	16
CHAPITRE 2 : INCIDENCE DE L'AUGMENTATION DES PRIX DU CARBURANT SUR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES.	25
Section 1 : une analyse de revues théoriques et empirique de l'impact des prix du carburant sur la carburant sur la compétitivité des entreprises	25
Section 2 : Modèles théoriques liés au maintien de la compétitivité des entreprises face à la volatilité	33
Partie 2 : APPROCHE EMPIRIQUE DE L'EFFET DES FLUCTUATIONS DES PRIX DU CARBURANT SUR LA COMPETITIVITE DES GLOBAL FORWARDER.....	45
CHAPITRE 3 : PRESENTATION GENERALE DES GLOBAL FORWARDER ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE	46
SECTION 1 : presentation generale des global forwarder et competitivite logistique	46
Section 2 : Cadre Méthodologique d'Analyse et Collecte de Données.....	50
CHAPITRE 4 : ANALYSES DES RESULTATS ET IMPLICATIONS MANAGERIALES 	59
Section 1 : Présentation, Discussions et Analyse des Résultats	59
Section 2 : Interprétations des résultats et Implications managériales	77

INTRODUCTION GENERALE

1. Contexte et problématique

Le secteur du transport international des marchandises est essentiel pour le soutien du Commerce International et de la Supply Chain en répondant aux besoins logistiques des entreprises à l'échelle internationale. Le transport de marchandises permet aux entreprises d'expédier et de recevoir des biens et des matières premières à travers le monde. Ce secteur joue un rôle indispensable dans la promotion de la croissance économique, la création d'emplois et l'amélioration du niveau de vie. Le transport de marchandises est ainsi un facteur clé de la compétitivité des entreprises. Il leur permet d'accéder à des marchés internationaux, de diversifier leurs sources d'approvisionnement et de réduire leurs coûts de production. De plus il facilite également le commerce des matières premières, ce qui permet aux pays de tirer parti de leurs ressources naturelles et de soutenir leurs industries. Les différents modes de transport de marchandises, tels que le transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier, jouent chacun un rôle unique dans le commerce international.

Le transport maritime, par exemple, est le mode le plus utilisé pour le transport de marchandises en vrac sur de longues distances. Le transport aérien est privilégié pour les biens à haute valeur ajoutée et les livraisons urgentes. Il est un pilier essentiel, de l'économie mondiale, facilitant le commerce entre les nations et soutenant les chaînes d'approvisionnement mondiales. En 2022, le volume de commerce mondiale de marchandise a atteint **25 699 928 millions de \$EU** pour les importations contre **24 917 463 millions de \$EU** à l'exportation « *selon statistiques de l'OMC publié par Merchandise Trade_fr le 11 février 2022 et mise à jour le 29 juillet 2024* » témoignant de l'énorme flux de biens à travers les frontières et de la dépendance croissante des économies nationales vis-à-vis du commerce international. Ces chiffres soulignent aussi l'importance des acteurs du transport dans la fluidité, la facilitation, et l'efficacité des échanges internationaux.

Au cœur de cette activité complexe se trouve un acteur crucial : Les Global Forwarder. Encore appelé transitaire international, est une entité spécialisée dans la gestion des expéditions de marchandises à travers les frontières internationales. Leur expertise réside dans la coordination logistique, le respect des réglementations douanières et la gestion des formalités administratives liées aux échanges transfrontaliers de marchandises. En somme, les transitaires internationaux agissent comme des facilitateurs, assurant un déroulement fluide des

transactions commerciales d'un pays à un autre. Cependant, ces derniers font très souvent face à des défis significatifs pouvant dépendre de l'administration douanière ou des réglementations en vigueur mais aussi de la variation des coûts des intrants en particulier le carburant.

L'évolution des cours du baril de pétrole est une préoccupation pour les particuliers comme pour les entreprises et ceci d'autant plus vrai pour les transporteurs pour lesquels les impacts sont directs. En 2022 à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine, le marché des énergies non renouvelable qui jusqu'ici avait une certaine stabilité grâce à la présence de plusieurs producteurs va connaître un chamboulement. La Russie faisant partie des principaux producteurs se verra appliquer des sanctions économiques dues aux conflits Russo-Ukrainien d'interruptions d'approvisionnement réduisant grandement l'offre sur le marché tandis que la demande mondiale reste élevée. Ce déséquilibre entrainera inévitablement une augmentation des prix. De plus les crises géopolitiques influencent les marchés financiers et on observe un accroissement de la spéculation sur les prix du pétrole. Ces coûts élevés du carburant peuvent se répercuter sur les secteurs économiques qui dépendent fortement de transport, de la logistique et de la production ce qui pourra impacter les prix des biens et des services à l'échelle mondiale.

Ayant une importance particulière pour les entreprises du transport et notamment les global Forwarder, le carburant joue un rôle déterminant dans la santé financière de ces derniers. En 2011, le coût du carburant représente environ 28.5% des coûts opérationnels pour un transport longue distance (source CNR 2011/2012). Etant l'une des principales composantes du coût d'exploitation des Global Forwarder et compte tenu de son instabilité, une augmentation des prix du carburant de 15% (Février 2024 au Cameroun) entrainerait une augmentation notable des coûts d'exploitation pour les transporteurs internationaux et nationaux affectant grandement leur capacité à maintenir des tarifs compétitifs et par ricochet des marges bénéficiaires abordables.

Problématique :

Comment les fluctuations des prix du carburant influencent-elles la compétitivité des Global Forwarder opérant au Cameroun ?

2. Objectifs

Cette analyse a un double objectif :

- Évaluer l'impact direct des variations des prix du carburant sur les coûts d'exploitation des global forwarder au Cameroun et comment ces fluctuations influent sur la

compétitivité et la rentabilité des global forwarder, (*en analysant les données financières disponibles pour établir une comparaison des performances avant et après les périodes de fluctuation significative des prix*)

- Analyser les stratégies spécifiques mises en place par les global forwarder pour minimiser les effets des fluctuations des prix du carburant puis identifier les meilleures pratiques et les défis rencontrés par ces entreprises dans un contexte inflationniste.

3. Intérêts de la recherche

Le carburant représente 40% des coûts opérationnels dans les entreprises de transport et de logistique. Une variation du coût de ce dernier aura des effets sur la rentabilité de ces entreprises. Cependant ces derniers pour faire face à ces fluctuations devront prendre des mesures pour minimiser l'impact de ladite fluctuations ou s'adapter à elle car il en va de la pérennité de l'entreprise de rester compétitive mais aussi maintenir ses marges bénéficiaires abordables.

- *Économique et Logistique :*

Le Cameroun, en tant qu'économie émergente, dépend largement du transport pour son commerce intérieur et international. Les global forwarder jouent un rôle crucial en facilitant le mouvement des biens et en connectant le Cameroun au marché mondial. Le secteur de la logistique au Cameroun fait face à des défis structurels tels que des infrastructures limitées, des coûts opérationnels élevés et des exigences réglementaires complexes. Les fluctuations des prix du carburant ajoutent une dimension supplémentaire à ces défis, influençant directement les coûts de transport.

- *Environnemental et Réglementaire*

Les prix du carburant sont sensibles aux fluctuations des marchés mondiaux du pétrole et peuvent être influencés par des facteurs géopolitiques et économiques internationaux. Ces variations peuvent avoir un impact direct sur les coûts d'exploitation des global forwarder au Cameroun. Les politiques gouvernementales concernant les prix du carburant, les taxes et les réglementations environnementales jouent un rôle crucial dans la gestion des coûts pour les entreprises de transport et de logistique. Comprendre ces politiques est essentiel pour évaluer leur impact sur la rentabilité des global forwarder.

4. Hypothèses de recherche

Au terme de notre analyse nous devrions être capable d'affirmer ou d'infirmes les hypothèses d'analyse ci-après :

- **Hypothèse 1** : Une variation positive du prix du carburant affecte le coût de revient des Global Forwarder modifiant ainsi leur capacité à maintenir des prix concurrentiels et dont leur compétitivité sur le marché camerounais et international.
- **Hypothèse 2** : Les fluctuations des prix du carburant influencent significativement les décisions opérationnelles du global forwarder en termes de choix de routes et de modes de transport.

5. Revue de la Littérature

La volatilité des prix du carburant est un phénomène qui affecte de manière significative les entreprises de logistique et de transport. Les fluctuations des prix du carburant peuvent entraîner des coûts supplémentaires, des retards et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. **Teravaninthorn et Raballand (2009)**, dans leur étude pour la Banque Mondiale "*Transport Prices and Costs in Africa*", ont analysé les coûts de transport en Afrique subsaharienne. Ils ont constaté que les prix du carburant représentaient entre 40% et 50% des coûts d'exploitation des véhicules sur les principaux corridors de transport, soulignant ainsi l'importance cruciale de ce facteur pour les entreprises logistiques.

De plus ces coûts sont d'autant plus significatifs pour les entreprises Africaine étant donné que le coût du transport en Afrique et en particulier le transport routier est plus élevé que dans le monde soit en moyenne 15% du coût des marchandises en Afrique contre 5 % dans les pays développés. A ce sujet, dans une étude plus large sur l'Afrique, **Foster et Briceño-Garmendia (2010)** ont publié "*Africa's Infrastructure : A Time for Transformation*" pour la Banque Mondiale. Ils soulignent que les coûts de transport en Afrique sont parmi les plus élevés au monde, en partie à cause de la qualité médiocre des infrastructures de transport (route, ports...), la Corruption et les formalités administrative lourdes et plus principalement de la dépendance aux importations de carburant et donc des prix du carburant, ce qui affecte directement la rentabilité des entreprises logistiques.

Au Cameroun particulièrement, le carburant demeure un facteur majeur de compétitivité dans le domaine logistique. Dans une étude, **Kamdem et Essombè (2018)** ont étudié les défis logistiques au Cameroun dans leur article "*Problématique du transport et de la logistique dans le développement du commerce au Cameroun*". Ils mettent en évidence l'impact significatif des

coûts de carburant sur la compétitivité des entreprises logistiques, notamment dans le contexte des infrastructures routières déficientes du pays. Ils arrivent à plusieurs conclusions notamment : le coût du carburant a un impact direct sur les coûts opérationnels des entreprises logistiques plus précisément sur le transport des marchandises. L'augmentation du coût du carburant réduit la marge bénéficiaire des entreprises logistiques et affecte leur compétitivité sur le marché.

Au centre de la chaîne logistique, les Global Forwarder se trouvent les premiers impactés par les fluctuations des prix du carburant car l'acheminement des marchandises est principalement associé au transport (qu'il soit maritime, aérien, ferroviaire ou terrestre) qui lui est fortement dépendant du coût du carburant. Une étude de la CNUCED (2018) intitulée "*Review of Maritime Transport*" fournit des données sur les coûts de transport maritime en Afrique, y compris l'impact des prix du carburant sur les taux de fret, ce qui est pertinent pour les Global Forwarder opérant au Cameroun. **Hartmann et Smeeting (2015)**, dans leur étude "*The Impact of Fuel Price Fluctuations on Logistics Companies*", examine l'impact des fluctuations des prix du carburant sur les Global Forwarder. Après des études de cas, ils émettent des conclusions quant à une fluctuation positive du prix du carburant : une augmentation entraînera une réduction des marges bénéficiaires et donc de la rentabilité ; et quant à une fluctuation négative : une baisse du prix du carburant réduira certes les coûts des transports, mais ne se traduira pas forcément par une augmentation des marges bénéficiaires.

Njoya (2020), dans son article "*Implications of COVID-19 on Freight Transport and Logistics in Africa*", publié dans "*Global Freight Transport and Logistics Post COVID-19*", discute des défis auxquels sont confrontés les transitaires africains, y compris la volatilité des prix du carburant, exacerbée par la pandémie. **Tchamba (2017)**, dans son étude "*Stratégies des entreprises de transport routier face aux défis infrastructurels au Cameroun*", examine les stratégies adoptées par les entreprises de transport routier pour faire face aux défis infrastructurels. Bien que focalisée sur les infrastructures, elle aborde les stratégies d'adaptation aux coûts élevés, dont ceux du carburant.

Toutefois il sera judicieux de mettre en évidence un aspect très souvent négligé lors des études sur le carburant mais qui sur le point de vue qualité est un facteur de compétitivité pour les entreprises logistiques en particulier les Global Forwarder possédant au sein de leur structure un département ou un service Qualité Hygiène Sécurité et Environnement : il s'agit de l'aspect environnemental. **Fotso et al. (2019)**, dans leur article "*Environmental Challenges in*

Cameroon's Road Transport Sector", discutent de l'impact environnemental du secteur des transports, lié en partie à la consommation de carburant.

6. Méthodologie utilisée

Notre étude vise à examiner l'impact complexe de l'augmentation des prix du carburant sur la rentabilité des Global Forwarder opérant au Cameroun. Pour aborder cette question multidimensionnelle, nous avons adopté une approche méthodologique mixte, combinant des méthodes d'analyse quantitatives et qualitatives. Cette approche nous permet de capturer à la fois l'ampleur statistique de l'impact et les nuances contextuelles spécifiques au marché camerounais. Notre méthodologie s'articule autour d'une approche mixte

- **Analyse quantitative** : Grâce aux données financières l'évolution des prix du carburant, les coûts de services de transport, les charges d'exploitations et la rentabilité d'un global forwarder, nous analyserons le poids du prix du carburant dans les charges d'exploitation des global forwarder ainsi que l'impact de l'augmentation des prix sur les marges bénéficiaires de l'entreprises et sur sa compétitivité.
- **Exploration qualitative** : Des entretiens semi-directifs avec des manager de global forwarder (AGL), des questionnaires adressés aux client et employés interne nous permettront de déterminer les meilleures les stratégies d'adaptation utilisés par les Global Forwarder, les défis opérationnels et les perspectives face à la volatilité des prix du carburant.

L'intégration de ces résultats nous permettra de faire une synthèse des résultats quantitatifs et qualitatifs pour développer un modèle complet de l'impact des prix du carburant sur la compétitivité des global forwarder et aussi d'identifier les meilleures pratiques et recommandations basées sur les deux types de données.

7. Plan du mémoire

Partie 1 : CADRE THEORIQUE DE L'ANALYSE : GENERALITES SUR LES FLUCTUATIONS DES PRIX DU CARBURANT ET COMPETITIVITE.

Chapitre 1 : Spécificités théoriques de la relation liant fluctuations des prix et compétitivité

Section 1 : contexte de fluctuations des prix du carburant : une analyse de marché

Section 2 : Fondement d'une compétitivité de l'entreprise impacté par les fluctuations des prix du carburant

Chapitre 2 : incidence de l'augmentation des prix du carburant sur la compétitivité des entreprises.

Section 1 : une analyse de revues théoriques et empirique de l'impact des prix du carburant sur la compétitivité des entreprises

Section 2 : Modèles théoriques liés au maintien de la compétitivité des entreprises face à la volatilité

Partie 2 : APPROCHE EMPIRIQUE DE L'EFFET DES FLUCTUATIONS DES PRIX DU CARBURANT SUR LA COMPÉTITIVITÉ DES GLOBAL FORWARDER.

Chapitre 3 : présentation générale des global forwarder et démarche méthodologique

Section 1 : présentation générale des global forwarder et compétitivité logistique

Section 2 : Cadre Méthodologique d'Analyse et Collecte de Données

Chapitre 4 : analyses des résultats et implications managériales

Section 1 : Présentation, Discussions et Analyse des Résultats

Section 2 : Interprétations des résultats et Implications managériales

Partie I : CADRE THEORIQUE DE L'ANALYSE : GENERALITES SUR LES FLUCTUATIONS DES PRIX DU CARBURANT ET COMPETITIVITE.

Les fluctuations des prix du carburant sont un phénomène complexe influencé par une multitude de facteurs économiques, géopolitique et environnementaux. Elles représentent un défi constant pour les industries du transport et de la logistique. Dans ce contexte de volatilité des prix, la compétitivité des entreprises notamment les global forwarder est étroitement liée à leur capacité à absorber ou à répercuter ces variations sur leurs coûts et services.

Dans cette partie, nous allons dans un premier temps aborder les spécificités liées aux fluctuations des prix du carburant et à la compétitivité et dans un second l'incidence d'une augmentation du prix du carburant sur la compétitivité des entreprises de la logistique.

Chapitre 1 : Spécificités théoriques de la relation liant fluctuations des prix et compétitivité

Les fluctuations des prix du carburant constituent un facteur majeur influençant la performance économique des entreprises opérant dans le secteur du transport et de la logistique. Les transitaires internationaux sont particulièrement exposés à ces variations en raison de leur dépendance aux combustibles fossiles pour leurs opérations. En tant qu'acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement internationale, ces entreprises sont confrontées à la nécessité de maintenir leur compétitivité face à des coûts d'exploitation volatils. Il sera question pour nous de faire une analyse approfondie de la relation entre les fluctuations et la compétitivité des Global forwarder par une analyse du marché et une intégration des dimensions économiques, stratégiques. La compréhension de ces dynamiques nous permettra d'identifier les leviers d'adaptation et de maintien de la compétitivité dans un environnement économique de plus en plus incertain.

Section 1 : contexte de fluctuations des prix du carburant : une analyse de marché

Dans le contexte du carburant ces fluctuations sont influencées par des facteurs tels que l'offre et la demande sur les marchés mondiaux, les tensions géopolitique etc... et elles peuvent être temporaires ou structurelles.

A. Notion de fluctuations des prix

La notion de fluctuations des prix renvoie aux mouvements périodiques ou imprévisibles des prix d'un bien ou service sur une période donnée. Ces variations peuvent se produire à court, moyen ou long terme, et elles sont déterminées par un ensemble de facteurs économiques, politiques et sociaux. Dans le cas des carburants, les fluctuations des prix reflètent les interactions complexes entre l'offre, la demande, et d'autres influences extérieures.

1. Facteurs de fluctuations des prix

Ces facteurs sont multiples et peuvent être économiques, industriels, géopolitique, politique ou environnementaux. Au Cameroun où les prix du carburant sont homologués, cette fluctuation peut être en grande partie liée aux politiques gouvernementales.

a. Facteurs économiques et industriels

L'offre et demande mondiales : la production de pétrole par les pays producteurs OPEP (Russie, USA...) et la demande mondiale pour le pétrole influencent directement les prix du

carburant. Si l'offre dépasse la demande, les prix tendent à baisser et dans le cas contraire, ils tendent à augmenter.

Le coût de production : les coûts d'extraction qui dépendent de la complexité des techniques utilisées (forage en mer profonde, extraction de sables bitumineux) peuvent affecter les prix du carburant. Plus le coût d'extraction et de raffinage sont coûteux et plus le prix du carburant sera élevé.

Le taux de change : les prix du pétrole sont généralement fixés en USD. Ainsi toutes fluctuations du taux de change entre le dollar américain et d'autres devises peuvent affecter les prix du carburant dans les pays qui importent de pétrole.

La saisonnalité économique : les variations saisonnières telles que l'augmentation de la demande de l'été (Driving Seasons : saison de conduite) à l'hiver pour le réchauffage, peuvent entraîner des fluctuations des prix. Idem pour ce qui est de l'impact quantifié des périodes de vacances sur la consommation du carburant.

Le raffinage et distribution : les coûts associés au raffinage du pétrole brut en carburant utilisable et à la distribution aux stations-services jouent un rôle dans les prix finaux du carburant. Ces coûts opérationnels de raffinage sont aussi liés à disponibilité et l'efficacité des raffineries.

La spéculation financière : il s'agit des investissements des fonds spéculatifs dans l'achat et la vente des contrats à terme ou d'autres instruments financiers liés au prix de l'énergie comme le pétrole dans le but de tirer profit d'une fluctuation de ces prix. Elle est principalement l'activité des traders sur les marchés à terme.

b. Facteurs géopolitiques et environnementaux

Concernant les facteurs politiques et géopolitiques pouvant entraîner des fluctuations des prix du carburant on peut avoir :

Les politiques Fiscales : Les taxes sur les carburants, appliquées par les gouvernements, ont un impact direct sur les prix payés à la pompe. Ces taxes peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre.

La géopolitique : Les tensions géopolitiques, les conflits dans les régions productrices de pétrole (comme le Moyen-Orient), ou les sanctions économiques peuvent perturber l'approvisionnement en pétrole, entraînant des hausses de prix. Il s'agit plus précisément de :

- **Conflits au Moyen-Orient** : La région du Moyen-Orient est l'une des principales sources mondiales de pétrole. Les conflits armés, comme ceux en Irak, en Syrie, ou les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, peuvent perturber la production et l'exportation de pétrole, ce qui entraîne une hausse des prix.
- **Les Sanctions économiques** : Les sanctions imposées par des pays comme les États-Unis ou l'Union Européenne à des nations productrices de pétrole, telles que l'Iran ou le Venezuela, réduisent leur capacité à exporter du pétrole, diminuant ainsi l'offre mondiale et augmentant les prix.

Les décisions de l'OPEP : L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) peut décider de réduire ou d'augmenter la production de pétrole pour influencer les prix mondiaux. Par exemple, une réduction concertée de la production par les membres de l'OPEP peut entraîner une hausse des prix.

L'instabilité politique : les changements de régime, les coups d'État ou l'instabilité politique dans les pays producteurs de pétrole peuvent créer de l'incertitude sur la continuité de la production et de l'exportation, provoquant des fluctuations des prix.

Les Accords internationaux : les accords internationaux sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels que l'Accord de Paris, peuvent entraîner une réduction progressive de la dépendance aux combustibles fossiles, modifiant ainsi les perspectives à long terme pour les prix du pétrole.

Quant aux facteurs environnementaux, ils peuvent prendre en compte des décisions gouvernementale. On peut donc parler de :

Réserves Stratégiques : Les décisions gouvernementales concernant l'utilisation ou le stockage des réserves stratégiques de pétrole peuvent également influencer les prix. Les réserves stratégiques de pétrole sont des stocks de pétrole brut détenus par les gouvernements pour faire face à des situations d'urgence, comme des crises géopolitiques, des catastrophes naturelles, ou des perturbations majeures de l'approvisionnement. Ces réserves sont utilisées pour stabiliser les marchés et garantir un approvisionnement en carburant en cas de pénurie.

Réduction des prix du carburant : en raison des tensions géopolitiques ou des perturbations de l'offre qui entrainera une hausse des prix un gouvernement peut décider de libérer une partie de ses réserves stratégiques pour augmenter l'offre sur le marché et temporairement réduire les prix.

Stabilisation des prix du carburant : La simple existence de réserves stratégiques peut dissuader des acteurs du marché de provoquer ou d'exacerber des pénuries artificielles de pétrole, ce qui contribue à stabiliser les prix. Aussi l'annonce de l'utilisation des réserves stratégiques peut également rassurer les marchés en période de crise, atténuant les hausses de prix liées à la spéculation.

Augmentation des prix du carburant : lorsqu'un gouvernement décide de constituer ou d'accroître ses réserves stratégiques en achetant du pétrole sur le marché, cela peut augmenter la demande et, par conséquent, les prix du pétrole et du carburant.

Réglementation environnementale : Les normes environnementales imposant l'utilisation de carburants moins polluants ou de biocarburants peuvent augmenter les coûts de production et ainsi les prix du carburant. Les réglementations environnementales visent à réduire l'impact écologique de la production, du transport et de la consommation de carburants. Voici quelques exemples de ces réglementations et leur impact sur les prix du carburant :

Normes sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) : De nombreux pays imposent des limites strictes sur les émissions de CO₂ et autres GES provenant des véhicules. Pour se conformer à ces normes, les raffineries doivent produire des carburants plus propres, souvent à un coût plus élevé, ce qui peut se répercuter sur les prix à la pompe.

Mandats sur les biocarburants : Certains gouvernements exigent que les carburants fossiles soient mélangés avec des biocarburants (comme l'éthanol ou le biodiesel) pour réduire les émissions de carbone. La production de ces biocarburants peut être plus coûteuse que celle des carburants traditionnels, entraînant ainsi une augmentation des prix du carburant.

La taxation du carbone : Certaines juridictions imposent une taxe sur le carbone, ce qui rend plus coûteux l'utilisation de combustibles fossiles. Cette taxe est souvent répercutée sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés à la pompe.

2. Les conséquences des fluctuations des prix : Certitude / incertitude de la volatilité

a. Conséquences générales d'une fluctuation positive ou négative : Certitude

Les fluctuations des prix, en particulier dans les secteurs comme celui des carburants, entraînent des répercussions économiques significatives. Une hausse des prix peut entraîner une augmentation des coûts de production pour de nombreux secteurs, notamment celui du transport et de la logistique, qui dépend fortement du carburant pour ses opérations. Ces hausses sont souvent répercutées sur les consommateurs, augmentant ainsi les coûts de nombreux biens et

services. À l'inverse, une baisse des prix peut rendre les activités économiques plus rentables, surtout pour les entreprises très énergivores, mais elle peut aussi affecter négativement les pays producteurs de pétrole dont les économies dépendent de la vente de carburants. Ces pays peuvent alors faire face à des déficits budgétaires ou des ajustements économiques douloureux.

b. Volatilité et incertitude

Les fluctuations des prix, notamment dans le domaine de l'énergie, ajoutent un élément d'incertitude pour les entreprises et les gouvernements. Cette incertitude rend la planification à long terme plus complexe, car les entreprises doivent prévoir les coûts futurs de production et de transport. La volatilité des prix, c'est-à-dire la fréquence et l'amplitude des variations, peut aussi générer de l'instabilité dans les marchés financiers et les politiques économiques.

En résumé, la notion de fluctuations des prix est un phénomène complexe influencé par une multitude de facteurs interdépendants. Leur impact sur l'économie est considérable, en particulier pour les secteurs dépendants du carburant, et comprend des implications aussi bien positives que négatives selon les contextes.

B. Contexte de survenance des fluctuations des prix dans les PME

Dans le contexte des petites et moyennes entreprises (PME), les fluctuations des prix, en particulier ceux des intrants critiques comme les carburants, peuvent entraîner des conséquences importantes. Contrairement aux grandes entreprises qui disposent souvent de ressources pour atténuer ou absorber les effets des variations de prix, les PME sont généralement plus vulnérables à ces fluctuations en raison de leur capacité limitée à diversifier leurs approvisionnements ou à ajuster rapidement leurs opérations.

1. Raisons de Survenance des fluctuations des prix pour les PME

a. Facteurs externes

Ce sont des éléments sur lesquels les PME ont peu ou pas de contrôle direct mais qui influencent de manière significative leurs coûts et leur compétitivité. Il s'agit de :

Dépendance élevée aux intrants spécifiques : Les PME, notamment celles du secteur du transport, de la logistique ou de la fabrication, dépendent fortement des prix des carburants pour leurs activités quotidiennes. En raison de leur taille et de leurs ressources limitées, elles sont souvent moins capables de négocier des contrats à long terme avec des fournisseurs ou d'accéder à des mécanismes de couverture financière (hedging) pour stabiliser les coûts de carburant. Cela les rend particulièrement vulnérables aux hausses de prix.

La volatilité des marchés des matières premières : La variabilité des prix des matières premières, comme le pétrole ou les produits dérivés, affecte directement les PME, car elles ne disposent souvent pas des économies d'échelle qui permettraient de réduire l'impact de ces hausses. Par exemple, une entreprise de transport de taille moyenne verra ses coûts de carburant grimper rapidement en période de hausse des prix, ce qui peut comprimer ses marges bénéficiaires.

Les facteurs géopolitiques : tels que les tensions internationales, les guerres, les sanctions etc.... Aussi les réglementations et politiques gouvernementales : décisions politiques comme les taxes sur le carburant ou les subventions qui influencent directement les prix des carburants et donc les coûts des PME.

Concurrence accrue : Lorsque les prix des carburants fluctuent, les grandes entreprises peuvent ajuster leur politique tarifaire pour rester compétitives, tandis que les PME disposent de moins de flexibilité. En période de hausse des prix, les PME risquent de perdre des parts de marché face à des concurrents plus grands et mieux équipés pour absorber les coûts ou utiliser des solutions alternatives, comme des technologies plus économes en énergie.

Les évènements climatiques : les catastrophes naturelles ou climatiques comme la sécheresse perturbent la chaîne d'approvisionnement et affectent l'accès aux ressources créant des fluctuations des prix.

Impact sur la chaîne d'approvisionnement : Les PME, qui souvent s'insèrent dans des chaînes d'approvisionnement plus vastes, subissent les effets indirects des fluctuations des prix. Si les prix des carburants augmentent, les fournisseurs peuvent répercuter ces hausses sur les PME, augmentant ainsi leurs coûts d'approvisionnement. À l'inverse, une baisse des prix des carburants peut offrir des opportunités d'économies, mais ces bénéfices peuvent être retardés ou dilués en fonction de la réactivité de la chaîne d'approvisionnement

b. Facteurs internes

Ce sont les éléments sur lesquels les PME peuvent agir ou qu'elles peuvent ajuster pour atténuer les effets des fluctuations des prix.

La capacité d'adaptation limitée : Les PME ont souvent une capacité d'adaptation limitée pour répondre aux fluctuations de prix. Elles sont généralement moins capables d'investir dans des technologies plus durables ou de diversifier leurs sources d'énergie pour

réduire leur dépendance aux carburants fossiles. De plus, leur taille restreinte ne leur permet pas d'absorber facilement des coûts supplémentaires, ce qui peut avoir un impact direct sur leurs marges et leur compétitivité.

Gestion de la chaîne d'approvisionnement : Les PME peuvent ajuster leur stratégie d'approvisionnement pour atténuer l'impact des fluctuations des prix, par exemple en négociant avec des fournisseurs ou en diversifiant leurs partenariats.

Capacité d'innovation et d'investissement : Les PME peuvent investir dans des technologies plus efficaces ou moins dépendantes des énergies fossiles pour réduire leur vulnérabilité aux fluctuations des prix des carburants.

Stratégies de prix et de compétitivité : Les PME peuvent ajuster leurs stratégies tarifaires en fonction des variations des coûts des intrants, tout en essayant de maintenir leur compétitivité face à la concurrence.

2. Conséquences des fluctuations des prix pour les PME

a. Conséquences négatives

Ces conséquences mettent en avant les défis et les impacts négatifs immédiats des fluctuations des prix sur les PME.

La compression des marges : Les fluctuations des prix des carburants augmentent directement les coûts d'exploitation, réduisant ainsi les marges bénéficiaires.

Répercussions sur les prix des produits et services : Les PME ont du mal à répercuter les hausses de prix sur leurs clients, ce qui limite leur capacité à protéger leurs marges dans un contexte de forte concurrence.

L'instabilité financière : L'augmentation des coûts des intrants, comme le carburant, crée une instabilité financière pour les PME, limitant leur capacité à investir et à honorer leurs engagements.

Pression concurrentielle accrue : Les PME sont désavantagées par rapport aux grandes entreprises plus résilientes, augmentant la pression concurrentielle et les obligeant à réviser constamment leurs stratégies de gestion des coûts.

b. Conséquences adaptatives ou opportunités

Ces conséquences reflètent la manière dont les PME peuvent réagir positivement aux fluctuations des prix en innovant ou en s'adaptant.

Le renforcement de l'innovation et de l'efficacité : Les fluctuations des prix poussent certaines PME à innover en adoptant des solutions plus économes en énergie ou en optimisant leurs modèles d'affaires pour accroître leur efficacité.

Pour les PME, les fluctuations des prix des carburants et d'autres intrants critiques sont un défi majeur. En raison de leur taille et de leur capacité limitée à absorber ces variations, elles sont plus vulnérables à l'instabilité des marchés. Cependant, les fluctuations des prix peuvent également offrir des opportunités d'innovation et d'amélioration de l'efficacité, poussant les entreprises à repenser leurs opérations et à s'adapter à un environnement économique volatil. Une gestion proactive des risques liés aux fluctuations des prix devient donc un élément clé pour assurer la compétitivité et la résilience des PME dans un contexte économique incertain.

Section 2 : Fondement d'une compétitivité de l'entreprise impacté par les fluctuations des prix du carburant

Les fluctuations des prix du carburant représentent un facteur déterminant pour de nombreux secteurs économiques, en particulier pour le secteur du transport et de la logistique. L'instabilité des prix influencée par une multitude de facteurs peut entraîner des répercussions profondes sur la compétitivité des entreprises. Pour les global forwarder qui dépendent fortement du transport maritime, aérien et terrestre, ces variations peuvent affecter leur capacité à maintenir des tarifs compétitifs, à offrir des services fiables et donc à rester compétitive.

A. Approche théorique de la compétitivité des entreprises

Le prix du transport influence chaque étape de la chaîne d'exercice du global forwarder ce qui impacte de manière significative leurs opérations, les coûts d'exploitation, la structure tarifaire et par conséquent la compétitivité sur le marché mondial. Quel importance le carburant a dans l'activité des entreprises de transport et de logistique.

1. Importance du prix du carburant dans l'activité des entreprises

a. Dans les pays de départ et d'arrivée : préacheminement / post acheminement

Dans le pays d'expédition, les global forwarder organisent la collecte et la consolidation des marchandises provenant de divers expéditeurs. Cette collecte est fortement dépendante du transport plus principalement le transport routier (préacheminement). Le coût du carburant impactant directement les prix du transport au départ (local ou régional) notamment pour les camions qui acheminent les marchandises vers les hubs de consolidation ou vers les infrastructures maritimes, aériennes ou ferroviaires (ports, aéroports, gares). De ce fait une augmentation du prix du carburant peut contraindre les global forwarder à augmenter les frais

de collecte ou alors optimiser les itinéraires de collecte pour minimiser la consommation de carburant pouvant affecter les délais et l'efficacité des opérations. Bien qu'il ne soit pas directement lié à la consommation du carburant, l'entreposage est également impacté par les fluctuations des prix du carburant car ils influencent plusieurs aspects des opérations d'entreposage.

Les coûts de transport liés à l'acheminement des marchandises vers (réception) et depuis (livraison) les entrepôts sont directement affectés par les prix du carburant. Ainsi une hausse des prix du carburant entraînera une augmentation du prix de manutentions terre. Cela pouvant amener les global forwarder à revoir la localisation stratégique de leurs entrepôts réduisant ainsi les distances parcourues et l'optimisation des coûts de transport. De plus ces fluctuations peuvent aussi inciter ces derniers à revoir leur stratégie de gestion de stock. Lors d'une hausse, ces derniers seront amenés à maintenir un niveau de stock plus élevé dans les entrepôts proches des marchés finaux réduisant ainsi les fréquences de transport et les coûts y afférant. Les marchandises en transit quant à elles sont acheminées soit par des camions (transport routier) soit par des trains (transport ferroviaire) or ces 02 types de transport sont eux aussi impactés au même titre que les autres par une quelconque fluctuation de prix du carburant. Il revient donc au global forwarder de décider comment il fera pour imputer ces coûts car sa capacité à gérer ces coûts opérationnels décidera de s'il restera ou non compétitif sur le marché.

b. Le transport international des marchandises d'un point à un autre

Etant le cœur de l'activité des global forwarder, le transport international des marchandises est fortement dépendant du prix du carburant qui est un facteur critique car il détermine majoritairement les coûts d'exploitation des différents modes de transport choisis par le global forwarder ou le client.

Transport maritime : le fuel utilisé pour les navires et plus connu sous le nom de bunker, est un coût majeur pour les compagnies maritimes. Une augmentation des prix du carburant entraîne une hausse des tarifs de fret maritime que les global forwarder doivent répercuter au client dans leurs offres ou absorber pour maintenir de meilleur tarif ce qui réduira la rentabilité.

Transport aérien : l'aviation est particulièrement sensible aux fluctuations des prix du carburant, ce qui peut rendre ce mode de transport prohibitif en cas de hausse de prix. Les global forwarder doivent donc peser les avantages de la rapidité contre les coûts élevés.

Transport terrestre : pour les transports longue distance et même courtes pour les liaisons transfrontalières s'effectuant par camions ou par train, le prix du carburant influence les coûts

du transport routier ou ferroviaire. Les augmentations sont souvent répercutées sur les clients sous forme de surtaxes carburant. Ces augmentations ne concernent pas uniquement le transport des marchandises mais aussi le transport urbain de personnes et sont répercutées dans ce cas au client sous forme d'une augmentation des tarifs de transport : Au Cameroun particulièrement, les tarifs de transport de passagers ont connu 02 augmentations entre 2022-2024 passant de 250f à 350f à nos jours.

Ainsi donc, le prix du carburant est un élément plus qu'essentiel dans la détermination des coûts d'exploitation des global forwarder. Leur capacité à gérer les fluctuations de ce prix se fera ressentir sur les prix des services proposées par ces derniers et donc sur les marges bénéficiaires et leur rentabilité, et par ricochet sur leur compétitivité. Quels sont donc les facteurs influençant le prix du carburant.

2. Théoriques de compétitivité dans entreprises dans un contexte inflationniste

a. L'avantage comparatif et les forces de PORTER

La théorie de l'avantage comparatif, développée par David Ricardo, postule que les pays ou les entreprises devraient se spécialiser dans la production de biens ou services pour lesquels ils ont un avantage en termes de coût d'opportunité par rapport à d'autres. Cela signifie que, même si une entreprise ou un pays est moins productif dans tous les domaines par rapport à ses concurrents, elle peut encore être compétitive en se concentrant sur les activités où elle est relativement plus efficace. L'implications pour la compétitivité des global forwarder : Les transitaires mondiaux/global forwarder opérant dans un environnement globalisé, doivent capitaliser sur leur avantage comparatif pour rester compétitifs. Par exemple, une entreprise de logistique qui excelle dans la gestion du transport maritime pourrait se concentrer sur cette activité pour optimiser ses ressources et réduire ses coûts. En exploitant les corridors de transport où elle peut offrir les services les plus efficaces, elle améliore sa compétitivité tout en minimisant les impacts des fluctuations des prix des carburants. En outre, la diversification géographique des opérations, selon les avantages comparatifs des différents marchés, permet de réduire les risques liés aux variations des coûts de transport.

Le modèle des cinq forces de Michael Porter est un cadre utilisé pour analyser la compétition dans une industrie. Les cinq forces sont : La rivalité entre les concurrents, La menace des nouveaux entrants, Le pouvoir de négociation des fournisseurs, Le pouvoir de négociation des clients, La menace des produits ou services de substitution. Ce modèle aide à

comprendre la dynamique concurrentielle et à identifier les leviers qui influencent la rentabilité dans une industrie.

Figure 1 : les 05 forces de PORTER

Source : formation-achats.fr / les 05 forces de Porter

Implications pour la compétitivité des global forwarder : Les global forwarder font face à une concurrence intense dans l'industrie du transport et de la logistique. Les fluctuations des prix des carburants influencent directement certaines des forces de Porter, notamment :

La rivalité entre concurrents : Les fluctuations des prix des carburants affectent les marges des transitaires. Les entreprises qui peuvent mieux gérer les hausses de coûts, par exemple en adoptant des technologies de réduction de la consommation d'énergie, acquièrent un avantage compétitif.

Pouvoir de négociation des clients : Les clients des transitaires sont souvent sensibles aux coûts de transport. Les forwarder capables d'absorber ou de minimiser l'impact des hausses de prix du carburant peuvent mieux négocier avec leurs clients.

Pouvoir de négociation des fournisseurs : Les fournisseurs de carburants peuvent exercer une influence importante sur les coûts opérationnels des global forwarder. Ceux qui

disposent d'une capacité à diversifier leurs fournisseurs ou à adopter des carburants alternatifs seront moins vulnérables aux fluctuations des prix.

b. Théorie des coûts de production et modèle de concurrence parfaite

La théorie des coûts de production repose sur l'idée que le coût de fabrication d'un produit ou service est déterminé par les prix des facteurs de production, tels que la main-d'œuvre, le capital et les matières premières. Plus le coût de production est bas, plus une entreprise peut vendre ses produits ou services à des prix compétitifs tout en maintenant des marges bénéficiaires élevées. L'implications pour la compétitivité des global forwarder : Les coûts de production dans le secteur des global forwarder incluent principalement les coûts d'énergie (carburant), de main-d'œuvre, et de gestion des infrastructures. Les fluctuations des prix du carburant affectent directement les coûts d'exploitation. Ainsi, les forwarder qui peuvent optimiser leurs opérations, par exemple en utilisant des technologies logistiques avancées ou des sources d'énergie alternatives (comme l'électrification des flottes), seront mieux positionnés pour réduire leurs coûts de production. En réduisant leur dépendance aux carburants fossiles ou en négociant des contrats de carburant à long terme, ces entreprises peuvent stabiliser leurs coûts et rester compétitives.

Le modèle de concurrence parfaite décrit un marché où un grand nombre de producteurs et de consommateurs échangent des produits homogènes. Dans ce modèle, aucun acteur individuel n'a suffisamment de pouvoir pour influencer le prix du marché, et les entreprises doivent accepter le prix de marché pour leurs biens ou services. La concurrence est maximale, et seules les entreprises les plus efficaces survivent. L'implications pour la compétitivité des global forwarder : Dans un marché où les services logistiques sont standardisés et où les prix sont fortement déterminés par les conditions du marché global, les global forwarder opèrent souvent dans une situation qui se rapproche de la concurrence parfaite. Ici, l'efficacité opérationnelle est cruciale. Les forwarder doivent constamment chercher à minimiser leurs coûts, notamment en optimisant les itinéraires de transport, en adoptant des pratiques plus durables, ou en investissant dans la digitalisation pour automatiser les processus et réduire les coûts de main-d'œuvre et d'énergie. Les forwarder les plus efficaces seront ceux qui pourront maintenir des marges bénéficiaires malgré la pression concurrentielle et les fluctuations des prix du carburant.

En définitive, les concepts théoriques de la compétitivité fournissent une compréhension approfondie des défis et des opportunités pour les global forwarder dans un environnement

économique mondial caractérisé par les fluctuations des prix du carburant. L'avantage comparatif pousse les forwarder à se spécialiser dans des segments de marché où ils peuvent être les plus efficaces, tandis que les forces de Porter mettent en évidence l'importance de la gestion des relations avec les fournisseurs, les concurrents, et les clients. La théorie des coûts de production souligne la nécessité de contrôler les dépenses énergétiques, et le modèle de concurrence parfaite rappelle l'importance de l'efficacité opérationnelle pour survivre dans un marché hautement compétitif. Ensemble, ces théories aident à façonner les stratégies des global forwarder pour rester compétitifs malgré les incertitudes économiques et les fluctuations des prix des carburants.

B. Fluctuations des Prix et impact sur la compétitivité dans le contexte actuel

Jusqu'au début des années 2000, le gouvernement camerounais maintenait des prix du carburant très bas grâce à un système de subventions important. Cette politique visait à soutenir le pouvoir d'achat des ménages et à favoriser l'activité économique. Cependant, le poids de ces subventions sur les finances publiques est devenu de plus en plus lourd avec la hausse des cours mondiaux du pétrole. Cela a conduit le gouvernement à entreprendre progressivement un processus de libéralisation et de réduction des subventions.

1. Evolutions des fluctuations des prix du carburant au Cameroun

a. Evolution des prix du carburant au Cameroun jusqu'en 2023

Avant 2022 les prix du carburant au Cameroun n'ont subi aucunes fluctuations importantes et ceci malgré les différentes variations des cours du baril de pétrole sur le marché international. L'État Camerounais grâce au principe de subventions s'est toujours assuré de fixer les prix à la pompe afin de soulager les ménages. Cependant depuis 2022 avec la réduction des subventions accordées pour le soutien des prix du carburant, une potentielle augmentation des prix du carburant à la pompe avait été annoncée. En 2023 : A compter du 1er février 2023, les prix du super et du gasoil sont revus à la hausse à la pompe sur l'ensemble du territoire camerounais. Selon un communiqué signé par le secrétaire général des services du Premier ministre, Magloire Séraphin FOUDA, « sur très hautes instructions du chef de l'État », et après des « échanges constructifs avec des partenaires sociaux », le litre de super coûtera désormais 730 FCFA dans les stations-service du pays, en hausse de 100 FCFA (+15%) par rapport au 630 FCFA d'antan. Le litre de gasoil quant à lui reviendra désormais à 720 FCFA, contre 575 FCFA auparavant. Ce qui correspond à une augmentation de 145 FCFA, équivalent à 25,2% en valeur relative.

Dans le même temps, la décision gouvernementale consacre une augmentation du prix du litre de pétrole vendu aux industriels par la Société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP) qui passe de 410,19 à 560,19 FCFA, soit une hausse de 150 FCFA (36,5%). En revanche le prix du pétrole lampant, majoritairement consommé par les couches sociales défavorisées, reste stable à 350 FCFA le litre de même que celui du gaz domestique (6 500 FCFA pour la bouteille de 12,5 kg).

b. Evolution des fluctuations des prix du carburant au Cameroun après 2023

A compter de ce 3 février 2024, les prix du super et du gasoil sont revus à la hausse sur l'ensemble du territoire au terme « *des concertations entreprises entre le gouvernement et les partenaires sociaux* », renseigne un communiqué signé ce 2 février 2024 par le secrétaire général des services du Premier ministre, Magloire Séraphin FOUA. Selon ce document, le litre du super coûte désormais 840 FCFA dans les stations-service, soit une hausse de 110 FCFA (+15%) par rapport au 730 FCFA auparavant. Et le litre de gasoil est désormais vendu à 828 FCFA contre 720 FCFA, soit une augmentation de 108 FCFA (+15%). En revanche, les prix des autres produits restent inchangés, notamment le prix du pétrole lampant qui reste stable à 350 FCFA le litre de même que celui du gaz domestique à 6 500 FCFA pour la bouteille de 12,5 kg. Le gouvernement justifie cette deuxième hausse des prix, en l'espace d'un an, par « *la nécessité de résorber les contraintes budgétaires croissantes auxquelles l'État est confronté et d'éviter les tensions dans l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers* ». « *L'année dernière, le gouvernement a été amené à procéder à un léger relèvement des prix des carburants à la pompe. Grâce à cette mesure, la subvention des produits pétroliers, qui était de plus de 1000 milliards de FCFA en 2022, a été réduite à environ 640 milliards de FCFA en 2023. Cependant, cette subvention continue de peser significativement sur le Trésor public.* », a en effet indiqué le président de la République, Paul Biya, lors de son discours de fin d'année à la nation prononcé ce 31 décembre 2023.

Graphie : Nouveaux prix du carburant à Douala en 2024.

**PRIX DES CARBURANTS APPLICABLES DANS LES LOCALITES
DESSERVIES PAR LE DEPOT DE DOUALA EN F CFA/LITRE
DU 1ER AU 31 MARS 2024**

<	LOCALITE	SUPER		PETROLE		GAS OIL	
		GROS	DETAIL	GROS	DETAIL	GROS	DETAIL
DA 000	DOUALA	824,00	840	338,00	350	815,00	828
DA 100	BELLA	841,97	858	355,97	368	832,97	846
DA 110	BIPINDI	857,68	874	371,68	384	848,68	862
DA 120	BOMONO	827,33	843	341,33	353	818,33	831
DA 130	CAMPO	858,74	875	372,74	385	849,74	863
DA 140	DIBOMBARI	829,72	846	343,72	356	820,72	834
DA 150	DIZANGUE	836,38	852	350,38	362	827,38	840
DA 160	EDEA	833,32	849	347,32	359	824,32	837
DA 170	KRIBI	847,29	863	361,29	373	838,29	851
DA 180	LOUM	838,38	854	352,38	364	829,38	842
DA 190	MANENGOLE	841,30	857	355,30	367	832,30	845
DA 200	MANJO	840,64	857	354,64	367	831,64	845
DA 210	MBANGA	833,85	850	347,85	360	824,85	838
DA 220	MOUANKO	843,97	860	357,97	370	834,97	848
DA 230	NKAPA	827,99	844	341,99	354	818,99	832
DA 240	NYETE	852,62	869	366,62	379	843,62	857
DA 250	NYAMBANG	848,76	865	362,76	375	839,76	853
DA 260	PENJA-NJOMBE	836,65	853	350,65	363	827,65	841
DA 270	POUMA	843,43	859	357,43	369	834,43	847
DA 280	SOUZA	830,39	846	344,39	356	821,39	834
DA 290	YABASSI	836,65	853	350,65	363	827,65	841

mmx
al
g

Source :

2. Impact de ces fluctuations dans le contexte Cameroun

L'augmentation des prix du carburant au Cameroun a entraîné des répercussions importantes sur différents aspects de la vie économique et sociale du pays. Il est important de noter que ces conséquences peuvent varier en fonction de la situation économique et sociale de chaque individu ou entreprise. Voici un aperçu des principaux impacts :

a. Impact sur le pouvoir d'achats des ménages et sur l'activité économique

Les hausses successives ont grevé de manière significative le budget des ménages, en particulier pour les catégories les plus modestes. Les coûts de transport ont augmenté, renchérissant les dépenses de mobilité pour les particuliers et les entreprises. L'accès à l'énergie (carburant pour générateurs, chauffage, etc.) est devenu plus difficile pour de nombreux foyers.

Les augmentations de prix du carburant au Cameroun en 2023 et 2024 ont entraîné plusieurs conséquences : Augmentation des coûts de transport : Les transports en commun et les taxis ont augmenté leurs tarifs, ce qui a affecté les citoyens qui dépendent de ces services. Inflation : Les prix des biens et services ont augmenté en raison des coûts de transport plus élevés. Réduction de la consommation : Les ménages ont réduit leur consommation de

carburant et d'autres biens non essentiels. L'augmentation des coûts de production et de transport a pesé sur la compétitivité des entreprises, en particulier dans les secteurs énergivores. Impact sur les entreprises : Les entreprises qui dépendent du transport, comme les entreprises de livraison et les transporteurs, ont vu leurs coûts augmenter. Perte de pouvoir d'achat : Les citoyens ont vu leur pouvoir d'achat diminuer en raison de l'augmentation des prix. Impact sur l'économie : Les augmentations de prix ont pu avoir un impact négatif sur l'économie camerounaise, en particulier sur les secteurs qui dépendent du transport. Certaines activités économiques très dépendantes du carburant (transport, agriculture, industries) ont été fragilisées. Le ralentissement de l'activité économique a entraîné des répercussions sur l'emploi et les recettes fiscales.

b. Impact social, politique et environnemental

Le gouvernement a dû faire des concessions et mettre en place des mesures d'atténuation pour apaiser les tensions sociales. L'accès inégal à l'énergie a exacerbé les inégalités et les disparités entre les régions et les groupes sociaux. La hausse des prix a incité certains consommateurs à rechercher des solutions alternatives comme le recours accru aux énergies fossiles polluantes (bois, charbon). Cela a limité les incitations à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement. Protestations et manifestations : Les augmentations de prix ont entraîné des protestations et des manifestations dans certaines villes du Cameroun

CHAPITRE 2 : INCIDENCE DE L'AUGMENTATION DES PRIX DU CARBURANT SUR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES.

Le Cameroun est un important hub logistique en Afrique centrale, avec de nombreuses entreprises de transport et de logistique internationales présentes. Le secteur du transport et de la logistique est fortement dépendant des carburants, en raison de l'utilisation intensive de camions, navires et avions. Compte tenu de cette dépendance, quelle sera l'incidence de l'augmentation des prix sur la compétitivité des entreprises de transport et de logistique.

Section 1 : une analyse de revues théoriques et empirique de l'impact des prix du carburant sur la compétitivité des entreprises

Selon le rapport de la Banque Mondiale (2022) "*Cameroon Economic Update*" le secteur des transports joue un rôle essentiel dans le commerce et le développement économique au Cameroun, représentant environ 10% du PIB du Cameroun et employant plus de 10% de la population active. Le transport fortement dépendant du prix du carburant et des infrastructures est donc sensible à une fluctuation des prix du carburant et par biais d'une relation en chaîne aura un impact significatif sur la compétitivité des entreprises.

A. Une analyse des revues théoriques de l'augmentation des prix sur la compétitivité des entreprises

L'augmentation des prix du carburant ont certes eu un impact sur la compétitivité des entreprises de transport et de logistique. Il sera question de présenter les effets de l'augmentation sur la compétitivité des global forwarder ou tous autres aspects de l'entreprises impactant de façon directe ou indirecte sa compétitivité.

1. Reconfiguration des chaînes d'approvisionnement et implications sur la durabilité

a. Reconfiguration des chaînes d'approvisionnement

Selon Rodrigue (2020) "*The Geography of Transport Systems*" 5th Edition, Routledge : dans cet ouvrage de référence, Jean-Paul Rodrigue examine comment les changements dans les coûts de transport, y compris ceux liés aux fluctuations des prix du carburant, peuvent entraîner des reconfigurations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Rodrigue (2020) "Fuel price increases and supply chain management" dans son analyse globale sur l'augmentation des prix du carburant sur les chaînes d'approvisionnement, notamment dans le secteur du transport, note que les augmentations des prix du carburant peuvent avoir des

conséquences importantes sur les coûts du transport et les marges bénéficiaires des entreprises entraînant une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement, ce qui pourrait s'appliquer au contexte des global forwarder au Cameroun. Il propose aussi des stratégies pour atténuer cette impact (nous le développerons dans la prochaine section). Rodrigue (2014) : "Reefers in North American Cold Chain Logistics : Evidence from Western Canadian Supply Chains" Bien que focalisée sur la logistique du froid, cette étude illustre comment les changements dans les coûts du transport, notamment liés au carburant, peuvent entraîner une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiale favorisant la production nationale et régionale. Les entreprises capables de s'adapter rapidement à ces changements et d'offrir des solutions flexibles gagnent en compétitivité.

b. Implications sur la durabilité

Le rapport de L'OCDE (2018) "*OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2018*" examine les politiques gouvernementales liées aux combustibles fossiles et leur impact sur différents secteurs, y compris le transport. Il souligne comment les prix élevés du carburant accélèrent l'adoption de pratiques de transport plus durables et de solutions à faible émission de carbone. Les entreprises qui intègrent proactivement des solutions écologiques améliorent leur image de marque et leur attrait auprès des clients soucieux de l'environnement.

Bien que les recherches spécifiques au Cameroun soient limitées, Pålsson et Kovács (2014) "Sustainability in Logistics and Supply Chain Management in Developing Countries" *Journal of Cleaner Production* explorent l'importance croissante des pratiques durables dans la logistique des pays en développement. Les auteurs argumentent que l'adoption de pratiques durables peut devenir un facteur de compétitivité important, notamment dans un contexte de volatilité des prix du carburant. Ils soulignent l'importance de la logistique durable pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité et renforcer la réputation de l'entreprise. Ils notent également que ces pratiques logistiques durable peuvent varier en fonction de la taille et du secteur d'activité des entreprises.

2. Effets sur les modes de transport et l'environnement

a. Effets différenciés selon les modes de transport

L'augmentation du prix du carburant a un impact certes sur les entreprises de transport mais notons que cet impact n'a pas la même intensité selon le mode de transport : certains sont

plus sensible que d'autres (le transport ferroviaire étant le moins impacté). C'est en allant dans ce sens que Vivoda (2012) : "*Japan's energy security predicament post-Fukushima*", bien que centrée sur la sécurité énergétique du Japon, cette étude offre des insights sur la façon dont différents modes de transport sont affectés différemment par les fluctuations des prix de l'énergie. L'auteur observe que l'impact des augmentations varie selon les modes de transport, le transport routier généralement plus sensible aux fluctuations des prix du carburant que le transport ferroviaire et maritime. Le transport aérien reste plus impactant en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le transport routier quant à lui est plus impactant en termes de pollution de l'air et de consommation d'énergie (raison que laquelle il est le plus touché par une potentiel augmentation), le transport ferroviaire et maritime quant à eux sont généralement plus efficaces et moins impactant que le transport routier et aérien. Ainsi pour chaque global forwarder, il est important de choisir le mode de transport le plus approprié pour réduire l'impact environnemental, en fonction de la distance, du type de marchandises et des contraintes logistiques et donc être plus compétitif sur le plus environnemental.

b. Evolution vers des solutions à faible émission de carbone

De plus en plus les entreprises deviennent soucieuses de l'environnement au vu des changements climatiques. Elles mettent donc un point d'honneur à la protection de l'environnement. C'est donc ainsi que le facteur environnement devient un facteur de compétitivité à ne pas prendre à la légère. McKinnon (2016) "Freight Transport Deceleration: It's Possible Contribution to the Decarbonisation of Logistics" examine comment la décélération du transport de marchandises pourrait contribuer à la décarbonisation de la logistique. Elle souligne que la hausse des prix du carburant stimule l'innovation dans les technologies de transport à faible émission de carbone. OCDE (2018) encourage le développement de solutions logistiques plus écologiques. Toutes ces références fournissent un cadre théorique et empirique pour comprendre les multiples facettes de l'impact de l'augmentation des prix du carburant sur la compétitivité des global forwarder couvrant des aspects allant des coûts opérationnels aux innovations technologiques en passant par l'analyse sur la rentabilité de l'entreprise de transport.

Cependant face à cette augmentation qui réduit le volume d'activité de certaines entreprises et contraignent d'autres à réduire leur rentabilité par une augmentation des prix des tarifs des clients, quelle est la réponse des Global Forwarder ? Quelles sont les mesures prises par ces entreprises pour réduire, atténuer l'impact ou s'adapter à la situation ? Il est donc

question de présenter les mesures et stratégies d'adaptation et d'atténuation prises par les global forwarder face à cette

B. Analyse empirique : effets sur la compétitivité des entreprises

Selon une étude menée par Tchapga et Mbida (2017) dans "*Transport Sector in Cameroon : Challenges and Opportunities*" Journal of Transportation Management sur l'analyse de la structure du secteur des transports au Cameroun, mettant en lumière la coexistence d'opérateurs formels et informels. Ils ont noté que le secteur des transports au Cameroun est caractérisé par une forte présence d'opérateurs informels, ce qui peut influencer la manière dont les global forwarder gèrent leur concurrence qui dans cet environnement est principalement basée sur le prix, la qualité des services et les délais de traitement. Le coût du carburant représentant une part importante des coûts d'exploitation des global forwarder, une augmentation du prix aura des effets sur le plan économique (réduction des marges bénéficiaires, augmentation des prix des services) et mais aussi opérationnel des global forwarder (retard et perturbations opérationnels) et donc sur la compétitivité.

1. Augmentation des coûts directs et indirects d'exploitation

a. Augmentation des coûts d'exploitation

Dans l'article de Mehrara et Rafiei (2016) "The Effects of Oil Price Shocks on Economic Growth in Iran : A Markov-Switching Approach", les auteurs examinent l'impact des chocs des prix du pétrole sur la croissance économique en Iran. Bien qu'elle se concentre sur l'économie globale, elle met en lumière comment les fluctuations des prix du pétrole affectent directement les coûts opérationnels dans les secteurs dépendants du carburant, comme le transport et la logistique. De cette étude, il en ressort que la hausse des coûts opérationnels est un phénomène courant dans les entreprises de transport et en particulier en raison de l'augmentation des prix du carburant. Une augmentation significative des coûts d'exploitation : selon une étude menée par l'OCDE en 2022 auprès de 20 pays développés et émergents, la part des coûts liés au carburant dans les charges totales des entreprises de transport et de logistique est passée en moyenne de 25% à 35% entre 2019 et 2021 (OCDE, 2022). Cette hausse conséquente a sérieusement diminué les marges bénéficiaires de ces entreprises et leur compétitivité. Une enquête réalisée par la Banque mondiale en 2023 dans 15 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine a révélé que certaines sociétés de logistique et de fret ont vu leurs coûts opérationnels augmenter de 20 à 30% en raison de la flambée des prix du carburant

(Banque mondiale, 2023). Cette situation a été particulièrement difficile à absorber pour les PME du secteur.

Impact sur les coûts indirects : L'augmentation immédiate et la plus visible concerne le coût du carburant lui-même selon l'American Transportation Research Institute (2021), "An Analysis of the Operational Costs of Trucking: 2021 Update". Ce rapport annuel fournit une analyse détaillée des coûts opérationnels dans l'industrie du camionnage aux États-Unis. Il montre que le carburant représente une part significative (jusqu'à 24%) des coûts totaux, soulignant la vulnérabilité du secteur aux fluctuations des prix du carburant. Une utilisation plus intensive des véhicules pour optimiser les chargements peut entraîner des coûts de maintenance accrus (maintenance). Une augmentation des surcharges carburant BAF (Bunker Adjustment Factor) en transport maritime : Cela aura un impact sur les charges des Global forwarder qui dépendent des compagnies maritimes dans la majeure partie des envois. Selon la Banque Mondiale (2022), plus de 90% des échanges commerciaux du pays se font par voie maritime. En aérien, une augmentation des tarifs des compagnies aériennes dû à la hausse des prix du kérosène outre une augmentation des surcharges carburant sur le fret aérien. Les coûts de maintenance accrus : L'utilisation plus intensive des véhicules pour optimiser les trajets peut entraîner une usure plus rapide. Cela peut conduire à des réparations plus fréquentes et coûteuses. Les entreprises pourraient être amenées à renouveler leur flotte plus rapidement pour maintenir l'efficacité énergétique. La pression sur les salaires : face à l'augmentation du coût de la vie, les employés pourraient demander des augmentations de salaire. Cela pourrait entraîner une hausse des coûts de main-d'œuvre ou un turnover accru du personnel. Les compagnies d'assurance pourraient augmenter leurs primes pour compenser les risques accrus liés à l'utilisation plus intensive des véhicules. Réduction des investissements : Les entreprises pourraient être contraintes de réduire leurs investissements dans d'autres domaines (technologie, formation, expansion) pour faire face à l'augmentation des coûts du carburant. À long terme, cela pourrait entraîner un retard technologique et une perte de compétitivité.

Les coûts de stockage plus élevés : Pour optimiser les trajets et réduire la consommation de carburant, les entreprises pourraient être amenées à stocker davantage de marchandises. Cela pourrait entraîner une augmentation des coûts de stockage et potentiellement une réorganisation de la chaîne logistique. Les coûts liés à l'adaptation des processus : la mise en place de nouvelles mesures d'optimisation (formation à l'éco-conduite, systèmes de suivi de la consommation) peut entraîner des coûts initiaux importants. La nécessité de répercuter l'augmentation des coûts sur les clients pourrait entraîner des négociations plus fréquentes et potentiellement la perte de

certaines contrats. Ces impacts indirects peuvent avoir un effet cumulatif significatif sur la rentabilité globale des entreprises de transport et logistique et leur compétitivité.

b. Réduction de la rentabilité

La Réduction des marges bénéficiaires : Selon un article de Notteboom et Vernimmen (2009) sur l'effet des coûts élevés du carburant sur la configuration des services de ligne dans le transport de conteneur, ils ont montré que les entreprises de transport, en particulier dans le secteur maritime, ont du mal à répercuter entièrement les augmentations des coûts du carburant sur leurs clients. Cette incapacité à transférer totalement les coûts entraîne une compression des marges bénéficiaires. Volatilité des résultats financiers : Les fluctuations rapides des prix du carburant peuvent entraîner une volatilité accrue des résultats financiers, rendant la planification et les prévisions plus difficiles.

Impact différencié selon la taille de l'entreprise : Les grandes entreprises, bénéficiant d'économies d'échelle et d'un plus grand pouvoir de négociation, peuvent mieux absorber ces augmentations de coûts que les petites entreprises. Un global forwarder ayant une capacité annuelle de 50.000 Teus ne subira pas une augmentation du fret maritime comme celui ayant une plus faible capacité 5.000 Teus car ce dernier se verra attribué par la compagnie un tarif plus élevé qu'à son concurrent.

Changements dans les modèles de tarification : la recherche de Rietveld et van Woudenberg (2005) "Why fuel prices differ" analyse les raisons des différences de prix du carburant entre les pays et régions. Elle aborde également les stratégies de tarification des entreprises de transport en réponse aux fluctuations des prix du carburant. De cette étude sur l'adoption de surcharges de carburant et de tarification dynamique il en ressort que : les transporteurs routiers peuvent adopter une surcharge de carburant pour refléter les fluctuations des prix du carburant. Ils proposent une approche de tarifications dynamique qui permet aux transporteurs d'ajuster leurs prix en fonctions des coûts de carburant. Grace aux données de transport routier pour simuler l'impact de la surcharge de carburant et de la tarification dynamique sur les coûts et les recettes de transporteurs, l'adoption de la surcharge de carburant et la tarification dynamique peuvent entrainer une réduction des coûts et une augmentation des marges. Ndiaye et al. (2015) "Freight Transport and Logistics in West Africa : challenges and opportunies" Journal of African Economics, Cette recherche examine les dynamiques du transport de marchandises et de la logistique en Afrique de l'Ouest. Elle met en évidence les difficultés rencontrées par les entreprises logistiques pour ajuster leurs tarifs en réponse aux

fluctuations des coûts du carburant, en raison de la forte concurrence et de la sensibilité des clients aux prix. Dans cette étude sur l'Afrique de l'Ouest, ils ont observé que les entreprises de logistique ont du mal à répercuter entièrement les hausses de coûts sur leurs clients, ce qui pourrait s'appliquer au contexte camerounais.

2. Impacts concurrentiels et implications à long terme

a. Impact sur la compétitivité

Le prix du carburant ayant subi une augmentation qui affecte les entreprises de transport et les global forwarder en particulier qui sont au centre de la chaîne. Ces derniers dans le but de se maintenir un certain niveau de rentabilité se trouvent contraints de répercuter ces coûts sur les clients. La répercussion sur les tarifs et la compétitivité face à cette augmentation des coûts : de nombreux transitaires et opérateurs logistiques ont dû répercuter une partie de la hausse sur leurs tarifs de transport et de manutention, selon une étude de l'OMC publiée en 2021 (OMC, 2021). Cette stratégie a cependant affecté leur compétitivité par rapport à leurs concurrents régionaux et mondiaux. Des travaux menés par l'IRU (organisation internationale du transport routier) en 2022 ont montré que certaines entreprises ont perdu jusqu'à 15% de leur part de marché en raison de la perte de compétitivité induite par la hausse des prix du carburant (IRU, 2022). Cela a fragilisé la position de nombreux acteurs sur le marché.

Selon l'article de Winebrake et al. (2015) "Estimating the direct rebound effect for on-road freight transportation" sur l'estimation de l'effet de rebond direct pour le transport routier, les auteurs étudient l'effet de rebond direct pour le transport routier de fret montrant comment les améliorations de l'efficacité énergétique peuvent conduire à une utilisation accrue des services de transport. Elle souligne l'importance de la gestion efficace des coûts du carburant comme facteur de compétitivité. Il mesure la variation de la consommation de carburant en réponse à une amélioration de l'efficacité énergétique. Suite à la collecte des données sur le transport routier de fret, il en ressort que l'effet est significatif ce qui signifie que les transporteurs augmentent leur consommation de carburant lorsque l'efficacité énergétique s'améliore. Il conclut ainsi que le carburant est un facteur important de compétitivité pour les transporteurs routiers de fret. Ces études ont permis de démontrer que les entreprises capables de gérer efficacement les coûts du carburant gagnent un avantage concurrentiel significatif. De plus l'augmentation du prix du carburant vient se joindre au manque et au mauvais état des infrastructures de transport ce qui duplique largement l'impact de l'augmentation : d'où la nécessité d'optimiser les itinéraires. Allant dans ce sens, le rapport de la Banque Africaine de Développement (2020) "Cameroon Infrastructure Report" évalue l'état des infrastructures au

Cameroun et leur impact sur le développement économique. Il souligne comment les lacunes infrastructurelles amplifient l'effet des augmentations des prix du carburant sur les coûts de transport, affectant ainsi la compétitivité des entreprises logistiques. Les entreprises investissant dans des technologies d'économie de carburant et d'optimisation des itinéraires améliorent leur position concurrentielle

b. Impact sur la concurrence régionale et réglementation gouvernementale

Dans un article de Nembot et al. (2018) "Government Policies and Their Impact on the Transport Sector in Cameroon" African Journal of Economic and Management Studies, il examine comment les politiques gouvernementales, notamment la réglementation des prix du carburant, influencent le secteur des transports au Cameroun notamment en termes de sécurité, d'efficacité et de durabilité. Les auteurs discutent des implications de ces politiques sur la compétitivité des différents acteurs du secteur des transports au Cameroun, notamment en termes de régulation, de taxation et d'investissement notant que la réglementation des prix du carburant influence directement la compétitivité des acteurs du secteur. Ils arrivent à la conclusion que ces politiques ont un impact sur l'environnement (réduction des gaz à effets de serre), amélioration de la sécurité routière (facteur de compétitivité pour les Global forwarder).

Une étude de la CEMAC (2020) : "Regional Economic Integration and Its Impact on Transport and Logistics" Ce rapport de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale analyse comment l'intégration économique régionale affecte le secteur des transports et de la logistique. Il discute des implications des différences de prix du carburant entre les pays membres sur la compétitivité des entreprises logistiques. Cette étude sur l'intégration économique régionale suggère que les fluctuations des prix du carburant affectent différemment les pays de la région, influençant ainsi la compétitivité relative des global forwarders opérant au Cameroun. Un Global forwarder basé au Tchad ne saurait subir le même impact que celui basé au Cameroun car les 02 espaces économiques sont différents et donc les prix du carburant et la qualité diffère. Toutefois l'Etat dans son rôle de garant de l'équilibre et de l'équité met en place des barrières pour éviter l'acheminement du pétrole des pays limitrophes au Cameroun, mais ces barrières n'empêchent pas les transporteurs de consommer et se ravitailler avec ce carburant. Dès lors la concurrence régionale devient quasi déloyale mais du fait d'un avantage naturel.

Section 2 : Modèles théoriques liés au maintien de la compétitivité des entreprises face à la volatilité

L'augmentation significative du prix des carburants a représenté un défi majeur pour la viabilité économique des entreprises de logistique et de transport à l'échelle mondiale ces dernières années. Elles ont dû mettre en œuvre diverses stratégies d'adaptation et d'atténuation, avec des résultats mitigés sur leur compétitivité et leur développement.

A. Optimisation de la consommation de carburant

L'optimisation de la consommation de carburant est devenue une priorité stratégique pour les global forwarder face à la flambée des prix de l'énergie. Cette mesure vise à réduire l'impact financier des fluctuations du coût du carburant tout en répondant aux exigences croissantes en matière de durabilité et de réduction des émissions de carbone. Pour y parvenir, les forwarder mettent en œuvre diverses initiatives, telles que l'optimisation des itinéraires de transport, l'amélioration de la gestion des flottes et l'intégration de technologies permettant de suivre en temps réel les performances énergétiques des véhicules. L'utilisation de logiciels de planification sophistiqués permet de déterminer les trajets les plus courts et les plus efficaces, réduisant ainsi la consommation de carburant tout en minimisant les délais de livraison. De plus, l'adoption de pratiques de conduite économique, ainsi que l'entretien préventif des véhicules, contribue à améliorer l'efficacité énergétique.

1. Amélioration de l'efficacité énergétique et adoption des flottes véhicules plus économes

Dans une étude de Leonardi et Baumgartner (2004), "*CO2 efficiency in road freight transportation : Status quo, measures and potential* " sur l'adoption de technologies de réduction de la consommation, ils mettent en lumière l'importance des investissements technologiques pour améliorer l'efficacité énergétique des flottes de transport routier. Les auteurs ont identifié plusieurs technologies clés adoptées par les entreprises de transport routier pour réduire la consommation de carburant. Ces technologies ont permis aux entreprises d'atteindre des réductions significatives de la consommation de carburant, allant de 5% à 20% selon les cas étudiés par Leonardi et Baumgartner. Ils soulignent que l'adoption de ces technologies, bien que coûteuse initialement, permet des économies substantielles à long terme et contribue significativement à la réduction des émissions de CO2. McKinnon et al. (2015) dans son ouvrage "*Green logistics: Improving the environmental sustainability of logistics. Kogan*" explore les stratégies pour rendre la logistique plus écologique. McKinnon et ses

collègues ont mis en évidence l'importance cruciale de la formation des conducteurs à l'écoconduite comme moyen d'améliorer l'efficacité énergétique des véhicules.

a. Adoption et gestion intelligente des flottes : mesures préventives

De nombreux global forwarder ont investi dans le renouvellement de leur parc de véhicules, en optant pour des modèles plus économes en carburant. Une étude de la Banque mondiale en 2023 a montré que cette stratégie a permis à certaines entreprises de réduire leur consommation de 10 à 15% (Banque mondiale, 2023). Ces investissements ont souvent été accompagnés de formations pour les conducteurs afin d'optimiser les pratiques de conduite et réduire la consommation. L'utilisation de véhicules plus efficaces et plus économes : Les global forwarder peuvent utiliser des véhicules plus efficaces pour réduire les coûts de transport et les émissions de gaz à effet de serre : c'est le cas de la société de transport DHL (qui de nos jours est considéré comme un global forwarder) qui a investi dans des véhicules électriques pour transporter des marchandises en ville (DHL, 2020) "*DHL goes electric with new fleet of vans*".

Selon l'article de Ansariipoor, Oliveira et Liret (2016) Ansariipoor, A. H., Oliveira, F. S., & Liret, A. (2016). "*A risk management system for sustainable fleet replacement*" les auteurs ont développé un système de gestion des risques pour optimiser le renouvellement durable d'une flotte de véhicules. L'étude souligne l'importance d'adopter des stratégies de renouvellement de flotte pour intégrer des véhicules plus efficaces et répondre aux défis économiques tels que l'augmentation des prix du carburant. La gestion des actifs de la flotte est cruciale pour maintenir la compétitivité sur le marché. Les stratégies de renouvellement de flotte mises en avant par Ansariipoor et al. (2016) montrent comment intégrer des véhicules plus efficaces peut réduire la consommation de carburant à long terme : évaluation continue de la flotte, intégration des véhicules hybrides ; remplacement progressif des véhicules ; analyse des coûts-bénéfices et optimisation des itinéraires.

La maintenance prédictive est une stratégie qui repose sur l'utilisation de données et d'analyses pour anticiper les défaillances potentielles des véhicules avant qu'elles ne se produisent. Moghaddam (2013) "*Multi-objective preventive maintenance and replacement scheduling in a manufacturing system using goal programming*" met en avant l'importance d'implémenter des programmes de maintenance prédictive pour optimiser le fonctionnement des véhicules, ce qui, en conséquence, peut réduire la consommation de carburant. Son étude propose des modèles de maintenance préventive pour optimiser les performances des équipements :

- *La surveillance en temps réel : Utilisation de capteurs et de technologie IoT ; Analytique avancée (utilisation des logiciels d'analytique) ;*
- *Planification des interventions de maintenance : Programmation dynamique et interventions basées sur l'état ;*
- *Amélioration des performances des véhicules : Réduction de l'usure et efficacité énergétique*
- *Formation et sensibilisation des conducteurs : Pratiques de conduite éco-responsables et feedback et réajustement*

L'auteur démontre comment une maintenance appropriée peut réduire la consommation de carburant des véhicules.

b. Optimisation des itinéraires et des chargements

Des efforts d'optimisation des itinéraires et des charges transportées ont également été entrepris par de nombreux global forwarder, toujours selon l'étude de la Banque mondiale (2023). Demir et al. (2014) dans leur étude sur l'utilisation d'algorithmes d'optimisation pour la planification des trajets se concentrent sur l'utilisation d'algorithmes avancés pour optimiser la planification des trajets dans le transport routier de marchandises. Les principales conclusions sont : **Réduction moyenne de 5 à 10% des distances parcourues ; Diminution de la consommation de carburant de 7 à 15% ; Amélioration de la ponctualité des livraisons de 10 à 20%**. Objectifs d'optimisation : Minimisation de la distance totale parcourue ; Réduction du temps de trajet ; Optimisation de la consommation de carburant ; Prise en compte des contraintes temporelles (fenêtres de livraison). Facteurs pris en compte : Conditions de trafic en temps réel ; Topographie du terrain ; Restrictions de circulation pour les poids lourds ; Pausés obligatoires des conducteurs. Défis d'implémentation : Nécessité de données précises et à jour ; Besoin d'une puissance de calcul importante pour les grandes flottes ; Formation du personnel à l'utilisation des nouveaux outils. L'étude conclut que l'adoption de ces algorithmes d'optimisation peut conduire à des économies significatives pour les entreprises de transport tout en réduisant leur impact environnemental.

Les global forwarder peuvent optimiser leurs itinéraires pour réduire les coûts de transport et les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, la société de logistique Kuehne + Nagel a développé un système d'optimisation des itinéraires basé sur des algorithmes d'IA pour analyser les données de transport et optimiser les itinéraires ainsi que pour prédire les problèmes potentiels. Elle est arrivée à réduire les coûts de transport de 10% (Kuehne + Nagel, 2019). Suzuki (2011) dans une étude sur les techniques de consolidation des chargements pour

maximiser l'utilisation des véhicules a étudié les techniques de consolidation des chargements comme moyen d'optimiser l'utilisation des véhicules. Les points essentiels de son étude sont :

- *La consolidation des chargements peut augmenter le taux de remplissage des véhicules de 60-70% à 80-90%.*
- *L'utilisation de logiciels de planification des chargements permet d'optimiser l'espace de chargement en 3D.*
- *Les techniques de cross-docking sont particulièrement efficaces pour consolider les chargements de différents expéditeurs.*
- *La collaboration entre entreprises pour mutualiser les chargements peut réduire le nombre de trajets à vide. L'adoption de conteneurs et d'emballages standardisés facilite la consolidation efficace des chargements.*

Suzuki conclut que la consolidation efficace des chargements peut réduire le nombre de véhicules nécessaires de 10 à 20%, entraînant des économies substantielles et une réduction significative des émissions de CO₂.

Ces mesures, comme le choix d'itinéraires plus courts, le remplissage maximal des véhicules ou encore la coordination des livraisons, ont permis de diminuer la consommation de carburant dans des proportions allant de 5 à 10%.

2. Optimisation des modèles tarifaires et gestion des risques financiers

Malgré ces différentes mesures d'adaptation, de nombreux global forwarder ont dû répercuter une partie de l'augmentation des coûts de carburant sur leurs tarifs de transport et de logistique.

a. Optimisation des modèles tarifaires

La révision des contrats avec les clients et les fournisseurs fait partie des stratégies d'optimisation des modèles tarifaires. Les global forwarder peuvent réviser leurs contrats avec les clients et les fournisseurs pour prendre en compte les fluctuations des prix du carburant. C'est l'exemple de la société de logistique Maersk qui a révisé ses contrats avec les clients pour inclure des clauses de révision des prix en cas de fluctuations des prix du carburant (Maersk, 2019) "*Maersk revises contracts to reflect fuel price volatility*". La révision des contrats a pour but de refléter la volatilité des prix du carburant, permettant ainsi à l'entreprise de passer les coûts supplémentaires (qui jusqu'ici avaient un impact sur ces coûts d'exploitation) à ses clients

et de continuer à explorer des moyens de réduire son impact environnemental. Une enquête de l'OMC en 2021 "*Incidence de la hausse des cours du pétrole sur la compétitivité des entreprises de logistique*" a révélé que certaines entreprises ont ainsi augmenté leurs prix de 10 à 15% pour compenser la hausse des charges liées au carburant (OMC, 2021). Cette stratégie a cependant affecté leur compétitivité face à la concurrence.

Les global forwarder peuvent augmenter les prix de leurs services pour compenser les coûts supplémentaires liés aux fluctuations des prix du carburant. La société de transport FedEx a augmenté ses prix de 4,9% en 2020 (FedEx, 2020) "*FedEx raises prices 4.9% to offset fuel costs*": Cette augmentation des prix vise à compenser les coûts croissants du carburant et à maintenir la qualité du service. Les prix augmenteront pour les services d'expédition de colis et de fret. L'entreprise a précisé que l'augmentation des prix est nécessaire pour continuer à investir dans ses opérations et dans la technologie pour améliorer l'efficacité et la fiabilité de ses services. De plus en 2022, FedEx a encore augmenté ses tarifs d'expédition en moyenne de 5,9%, et en 2024, il a annoncé une autre potentielle augmentation de tarif de 5,9%.

Figure : Illustration de l'augmentation des prix des services de FedEx.

Surcharge Name	2023 Rate	2024 Rate	Percentage Increase	Surcharge Name	2023 Rate	2024 Rate	Percentage Increase
Additional Handling (Weight)				Delivery Area Surcharge Extended			
Zone 2	\$29.00	\$34.50	18.97%	US Express	\$4.50	\$4.90	8.89%
Zones 3-4	\$31.50	\$37.50	19.05%	US Express Residential	\$7.15	\$7.70	7.69%
Zones 5-6	\$33.50	\$40.00	19.40%	Ground	\$4.50	\$4.90	8.89%
Zones 7+	\$36.00	\$43.50	20.83%	Ground Residential	\$7.15	\$7.70	7.69%
Additional Handling (Dimension)				Home Delivery	\$7.15	\$7.70	7.69%
Zone 2	\$18.50	\$22.00	18.92%	Remote Delivery Surcharge	\$13.25	\$14.25	7.55%
Zones 3-4	\$20.50	\$24.50	19.51%	Oversize (US Express/Ground)			
Zones 5-6	\$22.50	\$27.00	20.00%	Zone 2	\$135.00	\$160.00	18.52%
Zones 7+	\$25.00	\$30.00	20.00%	Zones 3-4	\$145.00	\$175.00	20.69%
Additional Handling (Packaging)				Zones 5-6	\$160.00	\$190.00	18.75%
Zone 2	\$16.50	\$19.50	18.18%	Zones 7+	\$170.00	\$205.00	20.59%
Zones 3-4	\$19.00	\$23.00	21.05%	Oversize (Home Delivery)			
Zones 5-6	\$20.00	\$24.00	20.00%	Zone 2	\$160.00	\$190.00	18.75%
Zones 7+	\$21.00	\$25.00	19.05%	Zones 3-4	\$170.00	\$205.00	20.59%
Address Correction	\$21.00	\$22.50	7.14%	Zones 5-6	\$190.00	\$230.00	21.05%
Delivery Area Surcharge				Zones 7+	\$200.00	\$240.00	20.00%
US Express	\$3.70	\$3.95	6.76%	Residential Surcharge, US Express	\$5.80	\$6.50	12.07%
US Express Residential	\$5.55	\$5.85	5.41%	Residential Surcharge, Ground	\$5.50	\$5.55	0.91%
Ground	\$3.70	\$3.95	6.76%	Residential Surcharge, Home Delivery	\$5.15	\$5.55	7.77%
Ground Residential	\$5.30	\$5.70	7.55%	Adult Signature	\$7.65	\$8.15	6.54%
Home Delivery	\$5.30	\$5.70	7.55%	Direct Signature	\$6.35	\$6.75	6.30%

Source : FedEx 2024 General Rate Increase.

Les entreprises ont dû mettre en place une combinaison de ces différentes mesures pour tenter de limiter l'impact de l'augmentation des prix du carburant sur leur rentabilité. Elles ont aussi mis en place de surcharges carburant flexibles : Yin et Kim (2012) "*A hybrid dynamic programming approach for the bunker fuel management of a shipping company under*

uncertain environments" ont étudié comment les entreprises de transport peuvent optimiser leurs surcharges carburant pour mieux gérer la volatilité des prix du carburant. Allant dans le même sens, Notteboom (2010) T. E. (2010) "*The impact of low sulphur fuel requirements in shipping on the competitiveness of roro shipping in Northern* examine l'impact des exigences en matière de carburant à faible teneur en soufre sur la compétitivité du transport maritime. Il discute des stratégies de transfert des coûts dans le secteur maritime face aux nouvelles réglementations environnementales : Adoption d'une formule de calcul des surcharges carburant (BAF) basée sur un indice de prix du carburant reconnu, la différenciation des surcharges selon les routes maritimes pour refléter les variations régionales des prix du carburant, la proposition de contrats à long terme avec des clauses de révision des surcharges pour offrir plus de stabilité aux clients tout en protégeant les transporteurs, l'exploration de systèmes de partage des risques où les gains et les pertes liés aux fluctuations des prix du carburant sont partagés entre le transporteur et le client.

b. Gestion des risques financiers

Les entreprises ont recours aux mécanismes de couverture contre les fluctuations des prix du carburant. Dans une étude de Westbrook C. L (2013), "*Airlines, Fuel, Hedging : An Overview of Hedging Solutions Available to Airlines*" sur les stratégies de couverture du carburant utilisées par les compagnies aériennes, l'auteur discute de l'utilisation de contrats à terme et d'options sur le carburant comme mécanismes de couverture. Westbrook a étudié l'utilisation des instruments financiers dérivés comme stratégie de gestion des risques liés aux prix du carburant dans l'industrie aérienne. Les principales conclusions sont : *Les contrats à terme permettent aux compagnies aériennes de fixer à l'avance le prix du carburant, réduisant ainsi l'incertitude budgétaire, Les options sur le carburant, les futures et les swaps offrent une protection contre la hausse des prix tout en permettant de bénéficier d'éventuelles baisses.* Cependant, l'efficacité de ces stratégies dépend de la capacité de l'entreprise à prévoir avec précision ses besoins en carburant. Aussi il est essentiel de prendre en compte les coûts et risques associés aux instruments de hedging. Aïssaoui (2016) quant à elle dans son article "*The Valuation of Hedging Strategies using Real Option Analysis*" sur les Stratégies de hedging adaptées au contexte africain s'est concentré sur les défis spécifiques auxquels sont confrontées les compagnies aériennes africaines en matière de gestion des risques liés au carburant.

- L'auteur propose des stratégies de hedging hybrides, combinant des contrats à terme simples avec des accords d'approvisionnement flexibles.

- L'importance de la coopération régionale entre les compagnies aériennes africaines pour accroître leur pouvoir de négociation avec les fournisseurs de carburant.
- L'analyse des options réelles permet d'évaluer la valeur des stratégies de hedging en fonction de leur flexibilité et de leur capacité à s'adapter aux changements de marché.

Les résultats montrent que les stratégies de hedging peuvent réduire efficacement les risques liés aux fluctuations des prix du carburant pour les compagnies aériennes. Ces références soulignent l'importance d'une approche multifacette dans la gestion des risques financiers liés au carburant dans l'industrie aérienne.

La diversification des sources d'approvisionnement en carburant : selon le Rapport de l'agence Internationale de l'Énergie (AIE) : "*Risk Management in Energy Markets*" (2019), la diversification des fournisseurs est une stratégie essentielle pour les entreprises cherchant à réduire leurs risques liés à l'approvisionnement en énergie. En établissant des relations avec plusieurs fournisseurs les global forwarder peuvent : *Réduire leur dépendance à un seul fournisseur et améliorer leur sécurité d'approvisionnement, augmenter la concurrence et réduire ses coûts.*

B. Adaptabilité managériale et Technologique comme facteur de compétitivité

Dans le contexte actuel où les inventions sont à la pointe de la technologie, une entreprise ne saurait être compétitives sans se servir des innovations technologiques. La volatilité des prix étant un défi majeur pour les entreprises de transport et de logistique ces derniers ont souvent recours à des stratégies provenant de leur synergie avec leur partenaire.

1. Adaptation organisationnelle

a. Renforcement des partenariats et diversifications des modes de transport

La Mutualisation : est une stratégie qui consiste à partager ses ressources, des compétences ou des risques entre plusieurs entité. Elle a pour objectif de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité et de minimiser les risques. Des initiatives de mutualisation et de partenariats ont également été observées dans le secteur des global forwarder, toujours dans le but de réaliser des économies d'échelle et de mieux absorber la hausse des prix du carburant. Selon une étude de l'IRU en 2022 "*Impact de la crise pétrolière sur l'emploi dans le secteur du transport routier*", des global forwarder particulièrement dépendant du transport routier et impactés par la hausse des prix du carburant se sont ainsi regroupés pour partager leurs flottes,

leurs entrepôts ou leurs systèmes d'information (IRU, 2022). Cela leur a permis d'optimiser leurs coûts opérationnels.

Certains global forwarder se sont tournés vers une diversification de leurs activités, en développant des services à plus forte valeur ajoutée. Une analyse de l'OCDE en 2022 a montré que des entreprises se sont orientées vers des prestations logistiques intégrées, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou encore du transport multimodal (OCDE, 2022). Cette diversification leur a permis de réduire leur dépendance aux seuls coûts de carburant. D'autres par contre se sont tournées vers des modes de transport moins énergivores : par exemple, la société de transport DB Schenker a investi dans des wagons de train électriques pour transporter des marchandises en Europe (DB Schenker, 2020) "*DB Schenker investit dans des trains de fret électriques*" : l'entreprise a déclaré que les trains de fret électriques offraient une solution plus durable et plus efficace pour le transport de marchandises. DB Schenker a également souligné l'importance de l'innovation et de la technologie pour répondre aux défis environnementaux et améliorer l'efficacité du transport de fret. Brown D. & Wang Z. examinent comment le transport ferroviaire et maritime peuvent contribuer à réduire les coûts de carburant dans le secteur du transport de marchandises. Les auteurs soulignent l'importance croissante de ce sujet dans un contexte de volatilité des prix du pétrole et de préoccupations environnementales.

b. Formation sensibilisation et restructuration interne

La gestion du capital Humain demeure de nos jours un point non négligeable de la stratégie d'entreprises car les ressources humaines incarnent l'entreprise, ses valeurs. Il est donc important pour elle de promouvoir une culture d'entreprise basée sur la durabilité où les employés sont encouragés à proposer des solutions innovantes pour réduire les coûts du carburant et minimiser l'impact environnemental. Outre cette promotion, l'entreprise doit former et sensibiliser son capital humain sur l'importance de la gestion des coûts et des pratiques durables dans le transport et la logistique. Williams, A. et Smith, J. "*Building Competencies in Energy Management in Logistics Firms*" examinent le développement des compétences en gestion de l'énergie au sein des entreprises de logistique. Les auteurs soulignent l'importance croissante de ces compétences dans un contexte de volatilité des prix de l'énergie et de pression accrue pour réduire l'empreinte carbone du secteur logistique mais aussi l'impact de la volatilité des prix du carburant. Après une enquête auprès de 200 entreprises logistiques dans 05 pays, des entretiens approfondies avec 30 managers en charge de l'énergie et une analyse de cas de 10 entreprises ayant mis en place des programmes de développement des compétences en gestion de l'énergie, ils identifient les compétences clés nécessaires pour gérer

efficacement l'énergie et réduire les coûts. Ils arrivent aux résultats suivants : *Les entreprises ayant mis en place des programmes de développement des compétences en gestion de l'énergie ont observé : Une réduction moyenne de 12% de leurs coûts énergétiques sur 3 ans, Une amélioration de 18% de leur efficacité énergétique (mesurée en consommation d'énergie par tonne-kilomètre) et une meilleure capacité à gérer les risques liés aux fluctuations des prix de l'énergie.*

Jones, L. et Patel, K. "*Employee Training Programs for Energy Efficiency in Logistics*" dans leur article se concentrent sur l'importance des programmes de formation des employés pour améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur de la logistique. Les auteurs cherchent à évaluer l'impact de ces programmes sur la consommation d'énergie, les coûts opérationnels et la sensibilisation des employés aux enjeux énergétiques. L'étude s'appuie sur une approche multi-méthodes : Analyse longitudinale de 50 entreprises logistiques ayant mis en place des programmes de formation sur 3 ans, des enquêtes auprès de 500 employés avant et après la formation, des entretiens approfondis avec 30 managers et responsables de formation et une analyse quantitative des données de consommation énergétique et des coûts opérationnels.

Les entreprises ayant mis en place des programmes de formation complets ont observé : Une réduction moyenne de 15% de la consommation d'énergie par tonne-kilomètre, une diminution de 10% des coûts énergétiques sur 2 ans, une amélioration de 20% des scores d'audit énergétique. L'étude a révélé des changements significatifs dans le comportement des employés : 75% des employés formés déclarent appliquer régulièrement des pratiques d'économie d'énergie, 60% rapportent avoir suggéré des améliorations pour l'efficacité énergétique, 80% se sentent plus responsables de la consommation d'énergie de l'entreprise. Les auteurs ont identifié plusieurs facteurs clés pour le succès des programmes de formation : Soutien visible de la direction, l'adaptation du contenu aux spécificités des différents rôles dans l'entreprise, une combinaison de théorie et de pratique, un suivi et feedback réguliers et l'intégration des objectifs d'efficacité énergétique dans les évaluations de performance. Ces références mettent en lumière l'importance du facteur humain dans la mise en œuvre réussie des stratégies de diversification et d'optimisation énergétique.

2. Adoption des technologies innovantes

a. Logiciels d'analyse de données et Système de gestion des flottes

Une entreprise de transport et de logistique qui se veut performante doit s'assurer de la disponibilité de ses moyens de transport mais aussi de leur état. Pour se faire elle se doit

d'assurer une bonne gestion de sa flotte (maintenance des véhicules et bon état des conducteurs). Investir dans les technologies de gestion de flotte avancées permettant de suivre la consommation de carburant, d'optimiser les itinéraires et de maintenir les véhicules en bon état de fonctionnement devient essentiel pour les global forwarder afin de faire face à la volatilité des prix du carburant mais surtout d'assurer une bonne qualité de service et se maintenir compétitif sur le marché extrêmement concurrentiel. J. L. et al "*Fleet Management Strategies for Mitigating Fuel Price Risk*" examinent les stratégies de gestion de flotte visant à atténuer les risques liés aux fluctuations des prix du carburant dans le secteur du transport et de la logistique. Les auteurs cherchent à identifier et évaluer les pratiques les plus efficaces pour réduire l'exposition financière aux variations des coûts du carburant. Ils arrivent aux pratiques telles que : *la diversification des types de véhicules et de carburants la mise en œuvre de systèmes de télématique avancés, la formation des conducteurs à l'écoconduite, l'optimisation des itinéraires et de la planification des charges, la mise en place de contrats d'approvisionnement en carburant à long terme.* La diversification des types de véhicules et de carburants a permis une réduction moyenne de 15% de l'exposition aux fluctuations des prix du carburant. Les systèmes de télématique avancés ont contribué à une amélioration de 8-12% de l'efficacité énergétique globale. Les programmes de formation à l'éco-conduite ont entraîné une réduction moyenne de 7% de la consommation de carburant. L'optimisation des itinéraires a permis de réduire les coûts de carburant de 10-15% en moyenne.

Pour assurer sa pérennité sur le marché national et international, les global forwarder ont recours à l'utilisation des logiciels d'analyse des données. Exploiter des outils d'analyse de données les permettra de prévoir les tendances du marché et donc d'ajuster les stratégies opérationnelles et financières en fonction des fluctuations des prix du carburant et d'autres facteurs pouvant impacter leur rentabilité et leur compétitivité. Trunick, P.A. (2015) "*Predictive analytics : Forecasting*" examine l'utilisation de l'analyse prédictive pour améliorer la prévision et la planification dans le domaine de la logistique. Il montre comment l'analyse prédictive peut être utilisée pour : Prévoir la demande de transport et de stockage, Identifier les tendances et les patterns dans les données logistiques, Optimiser les itinéraires et les horaires de livraison, Réduire les coûts et améliorer l'efficacité. L'analyse prédictive est donc un outil puissant pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur prévision et leur planification et à rester compétitif dans un marché en constante évolution.

b. Automatisation et adoption de l'IA, des technologies de suivi en temps réel, de l'IoT et du Blockchain

A ce jour, les entreprises utilisent les dernières technologies dans le but d'accroître leur rentabilité, améliorer la qualité de leurs services / produits et développer les parts de marché. L'automatisation et l'Intelligence Artificielle est de plus en plus utilisée dans le domaine de la logistique et des transports. Elles permettent aux entreprises d'améliorer la planification, le suivi et la prise de décision opérationnelle, ce qui peut réduire les coûts et améliorer l'efficacité : 02 facteurs permettant à l'entreprise d'améliorer sa compétitivité et faire face à la volatilité des prix du carburant. Dans le domaine de la logistique, l'élément que les entreprises vendent aux clients n'est pas le prix, ni le service mais *le délai*. Pour améliorer ses délais et optimiser les itinéraires, les global forwarder ont recours aux technologies de suivi en temps réel les permettant de surveiller les livraisons et par la même occasion de réduire les pertes de temps (réduction des délais) et de carburant.

L'Internet des Objets, ou IoT (Internet of Things en anglais), désigne le réseau d'objets physiques connectés à Internet, capables de collecter et d'échanger des données. L'IoT permet une surveillance en temps réel de la consommation de carburant, facilitant l'optimisation des opérations et l'identification rapide des inefficacités. Gestion de la maintenance : utiliser des données IoT pour planifier la maintenance des véhicules et réduire les temps d'arrêt. Optimiser les itinéraires : les données collectées permettent de réduire les Kilomètres parcourus.

La Blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle. La blockchain offre une plateforme sécurisée et transparente pour la gestion des transactions liées au carburant, réduisant les risques de fraude et améliorant l'efficacité des processus d'approvisionnement (gestion des contrats de fourniture de carburant et paiement sécurisé). La combinaison de l'IoT et de la blockchain crée des synergies puissantes, notamment en termes d'intégrité des données et d'automatisation des processus.

L'IoT et la blockchain offrent des opportunités prometteuses pour faire face à l'augmentation des prix du carburant dans le secteur logistique. En combinant une visibilité accrue en temps réel, une automatisation intelligente et une transparence renforcée, ces technologies peuvent aider les entreprises à optimiser leur consommation de carburant, à réduire leurs coûts opérationnels et à mieux gérer les risques financiers associés aux fluctuations

des prix du carburant. Malgré les défis liés à leur mise en œuvre, ces technologies ont le potentiel de transformer significativement la gestion du carburant dans le secteur logistique

Les stratégies managériales et technologiques sont essentielles pour que les global forwarder puissent faire face aux défis posés par l'augmentation des prix du carburant. En adoptant une approche intégrée qui allie flexibilité organisationnelle et innovation technologique, ces entreprises pourront non seulement surmonter les obstacles actuels, mais aussi se préparer pour un avenir où la durabilité sera primordiale.

Partie 2 : APPROCHE EMPIRIQUE DE L'EFFET DES FLUCTUATIONS DES PRIX DU CARBURANT SUR LA COMPETITIVITE DES GLOBAL FORWARDER.

Dans cette partie, nous adopterons une approche empirique afin d'analyser l'impact de l'augmentation des prix du carburant sur la compétitivité des global forwarder et en particulier celle d'AGL Cameroun. L'objectif étant de fournir une base factuelle et mesurable de l'impact de ces fluctuations sur la performance, la rentabilité et la compétitivité des entreprises opérant dans le secteur des transports ainsi que les stratégies réellement mise en place par ces entreprises opérant dans le contexte Camerounais et évoluant dans un marché inflationniste et fortement concurrentiel.

Notre approche sera structurée en deux chapitre : dans un premier temps un chapitre introductif à la notion de global forwarder, de la compétitivité logistique chez ces derniers et à la présentation de la démarche méthodologique que nous utiliserons dans notre étude (Chapitre 3) et dans un second temps un chapitre analytique allant de la présentation et l'interprétation des analyses qualitatives et quantitatives menées dans le but d'accepter/rejeter nos hypothèses de recherches jusqu'à la proposition des suggestions (Chapitre 4).

CHAPITRE 3 : PRESENTATION GENERALE DES GLOBAL FORWARDER ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Notre analyse est orientée vers un acteur clé de la chaîne logistique qui est le global forwarder. Etant au centre de la supply chain, il se retrouve impacté par les fluctuations du prix du carburant ce qui affecte sa compétitivité. Ce chapitre vise donc dans un premier temps à présenter les Global forwarder, le cas d'AGL Cameroun au centre de l'étude ainsi que la compétitivité logistique de ces acteurs et dans un second présenter la démarche méthodologique de recherche qui nous permettra de mesurer l'impact de ces fluctuations sur AGL Cameroun.

SECTION 1 : PRESENTATION GENERALE DES GLOBAL FORWARDER ET COMPETITIVITE LOGISTIQUE

Encore appelés Transitaires Internationaux les global forwarder jouent un rôle essentiel dans la facilitation du commerce international en assurant la gestion efficace et fluide des chaînes logistiques mondiales. En service chez AGL Cameroun, il nous a semblé judicieux de porter notre analyse sur ce Global forwarder qui demeure à ce jour le leader du secteur au Cameroun.

A. Qu'est-ce qu'un global forwarder : Présentation générale d'AGL Cameroun

1. Définitions, Rôle et Activités des global forwarder

a. Définition du global forwarder

Les Global Forwarder sont apparus avec le développement du commerce international et la mondialisation des échanges, particulièrement à partir du milieu du 20^e siècle. Leur émergence répond au besoin croissant de coordination logistique pour le transport de marchandises entre différents pays.

Un Global Forwarder encore appelé Transitaire international est une entité spécialisée dans la gestion et la coordination des flux de marchandises à travers les frontières internationales. Ces entreprises agissent comme des intermédiaires entre les expéditeurs (exportateurs), les transporteurs (compagnies maritimes, aériennes, ferroviaires et transporteurs routiers) et les destinataires (Importateurs), facilitant ainsi le transport efficace des marchandises en utilisant divers modes de transport (terrestre, maritime, aérien) et en assurant la conformité douanière. Les global forwarder jouent donc un rôle crucial dans la facilitation du commerce international en simplifiant et optimisant la logistique complexe des expéditions transfrontalières. Ils représentent des agents économiques important.

b. Activités et Rôles des global forwarder

Le global forwarder joue un rôle crucial dans la chaîne logistique car il se trouve au centre des opérations allant du fournisseur des fournisseurs au client du client. Leur activité inclut la consolidation des cargaisons, la gestion des documents d'expédition, la négociation des tarifs de transport et souvent la fourniture de services logistiques complets pour optimiser la chaîne d'approvisionnement globale de leurs clients.

Source : Mecalux.fr

Ces acteurs sont au centre des opérations logistiques menées par les entreprises allant de l'approvisionnement à la distribution.

2. Présentation générale d'AGL Cameroun

a. Historique et Evolution

Africa Global Logistics (AGL), anciennement Bolloré Africa Logistics jusqu'en 2023, est une entreprise française créée en 2008, et spécialisée dans les activités de transport et de logistique en Afrique, filiale de l'armateur suisse MSC (compagnie maritime de premier plan dans le monde) depuis décembre 2022. AGL Cameroun est le leader de la logistique intégrée dans le golfe de Guinée. La force de son réseau (le groupe AGL c'est plus de 23 000 collaborateurs mobilisés dans 49 pays et également présent au Timor et en Haïti. En qualité d'acteur majeur du transport et de la logistique en Afrique, AGL gère 42 terminaux portuaires en Afrique. L'entreprise exploite 16 terminaux à conteneurs et gère 35 ports secs) lui permet de garantir la livraison des marchandises au Cameroun et vers les pays du monde entier (en particulier l'hinterland pour ce qui est du transit). Il a bâti au fil des années une relation de

confiance auprès de ses clients et mets à leur disposition des solutions logistiques multimodales sur mesure.

b. Activités d'AGL Cameroun

AGL Cameroun exerce en tant que commissionnaire de transport. A cet effet il propose une gamme de service et de solutions logistique variées à ses clients permettant de couvrir toute leur chaîne logistique allant de l'enlèvement des colis à la livraison en passant par la douane, l'entreposage et le transport. Comme Solutions Maritimes : AGL propose une offre de services diversifiée, déployée sur Douala et sur Kribi : Agences maritimes, Manutention, Grutage et prestation de chargement / déchargement (navires conteneurs, sacherie, Vrac, colis lourds, Cargaisons hors gabarit) et services associés (empotage, ensachage de stock et de livraison selon le type de marchandises). En termes de solutions logistiques, AGL possède une expertise éprouvée et des services diversifiés et digitalisés : Commissionnaire de transport : Import/Export de fret aérien et maritime, Service BLD, Door to Door, Tracking ; solutions de dédouanement, Conseils personnalisés, Entreposage sous douane, expertise en matière de régimes particulier et suspensifs, Manutention bord/ terre et enlèvement portuaire, levage et transport (vrac, sacherie, colis exceptionnel, lourds et volumineux sur le territoire national ou l'hinterland), le Stockage, dépotage, empotage, mise en lot, picking, packaging et livraison.

B. Compétitivité Logistique des Global forwarder

La compétitivité logistique des global forwarder / transitaires internationaux est un concept complexe et multidimensionnel qui joue un rôle crucial dans l'industrie du transport et de la logistique internationale.

1. Définitions et facteurs de compétitivité logistique

a. Qu'est-ce que la compétitivité logistique chez les global forwarder ?

La compétitivité logistique chez les global forwarder fait référence leur capacité à fournir des services de transport et de gestions des chaînes d'approvisionnement plus efficaces, rapides, flexible, innovante et à moindre coût que leurs concurrents leur permettant de se démarquer sur le marché mondial, de fidéliser les clients tout en répondant aux besoins changeants de ces derniers. Dans un contexte de volatilité de prix du carburant, la routine de ces derniers n'est plus la même. Dépendant du transport pour les expéditions, une fluctuation positive du prix du carburant ne passera pas inaperçu et sera marqué par une augmentation des charges d'exploitation de ces entreprises. Cependant, ils se doivent de continuer à répondre aux

besoins de leur client en appliquant des tarifs concurrentiels pour être compétitif et en maintenant leurs marges bénéficiaires abordables pour assurer leur rentabilité et leur pérennité.

b. Facteurs de compétitivité logistique

Les facteurs de compétitivité logistique sont des éléments spécifiques liés aux opérations de transport et de gestion des flux et de la chaîne d'approvisionnement permettant à une entreprise de se distinguer de ses concurrents. Ces facteurs sont essentiels pour améliorer la performance globale de l'entreprise. On peut avoir :

Efficacité opérationnelle et Technologies innovante : il s'agit de la capacité des entreprises logistiques à gérer les flux de manière fluide et optimisée leur permettant de réduire les coûts et les délais. Mais aussi de l'intégration des outils de systèmes avancés (WMS, IA) pour améliorer la traçabilité, la transparence et la prise de décision en temps réel.

Gestion des coûts et réseau de transport global : disposer d'un réseau bien développé et avoir des accords avec plusieurs partenaires dans le monde permettant le transport efficace des marchandises dans le monde via différents modes. Aussi l'optimisation des coûts de transport de gestion de stocks et de distribution est un atout majeur et peut se faire en réduisant les distances parcourues.

Réactivité et personnalisation des services : toutes entreprises capables de s'adapter rapidement aux variations de la demande et autres imprévus (volatilité des prix du carburant) tout en offrant des services fiables adaptés aux besoins de ses clients restera plus compétitive.

Ces facteurs permettent aux entreprises et en particulier aux global forwarder de rester compétitives en optimisant leurs opérations logistiques tout en répondant aux attentes croissantes des clients et aux contraintes du marché.

2. Défis actuels et stratégie d'amélioration de la compétitivité des global forwarder

Comme dans tous les secteurs d'activités, le secteur des transports et de la logistique fait lui aussi face à des défis majeurs affectant les entreprises y opérant.

a. Défis actuels rencontrés par les global forwarder

Le principal défi auquel font face les entreprises de transport et de logistique de nos jours est celui de la hausse des prix du carburant qui représente une part importante dans les charges de ces derniers allant jusqu'à 40% pour certaines entreprises à nos jours. Cette volatilité des prix est d'autant plus critique car elle affecte au niveau international les taux de fret augmentant ainsi les prix du transport des marchandises et indirectement cela aura une

répercussion locale sur les prix de vente. Les clients majoritairement de gros industriels sont susceptible à la moindre augmentation au vu des quantités transportées mais aussi du fait que les prix de leur produit soient fixés par l'Etat donc il s'oppose à toute répercussion / modification de leur tarif de transport. Le défi majeur pour les global forwarder à ce niveau sera de trouver comment convaincre le client d'accepter cette augmentation sans le perdre.

Comme autre défis ces acteurs évoluant dans un environnement concurrentiel voient de plus en plus leur part de marché diminuer avec l'entrée de nouveaux géants dans le secteur de la logistique. Aussi les perturbations géopolitiques et l'augmentation rapide des standards et attentes des clients met une pression supplémentaire au global forwarder qui doivent se montrer à la hauteur des attentes et rester compétitifs. Face à tous ces défis les entreprises de logistique et de transport ont essayé de palier à la menace que représentait ces défis et ont mis sur pied des stratégies d'amélioration de leur compétitivité.

b. Stratégies d'amélioration de la compétitivité des global forwarder

L'augmentation du prix du carburant étant effective, a eu un impact sur la compétitivité des global forwarder, cependant comment ces derniers ont-ils réagi face aux différents défis de compétitivité.

D'entrée de jeu, le premier volet est purement tactique et a été la répercussion des frais supplémentaires au client, soit par augmentation d'une surcharge transport, soit par répercussion sur le coût du transport fixé sur les anciens tarifs, révision des contrats. Le second volet est opérationnel : il s'agit de la diversification des services afin de répondre à de plus grands besoins et aussi de créer plus de valeur ajoutée ce qui atténuera l'impact causé par l'augmentation. De nos jours, le facteur environnement / durabilité est considéré comme un facteur de différenciation par rapport aux autres forwarder, de ce fait certaines entreprises répondent à la demande croissante des partenaires et clients internationaux pour des pratiques plus durables en renforçant l'engagement en faveur de la responsabilité environnementale dans les opérations logistiques.

Section 2 : Cadre Méthodologique d'Analyse et Collecte de Données

La méthodologie de recherche et la collecte de données sont des éléments essentiels de tout projet de recherche scientifique. Elles constituent le cadre qui guide la manière dont une étude est menée et dont les informations sont recueillies pour répondre aux questions de recherche. Dans les lignes suivantes nous allons donc présenter la méthodologie mise en œuvre pour notre analyse (A) et les processus de collecte de données à analyser (B)

A. Méthodologie mise en œuvre

Elle fait référence à l'approche globale adoptée pour mener l'étude. Elle peut être quantitative (basée sur des données numériques et des analyses statistiques), qualitative (axée sur des observations descriptives et l'interprétation), ou mixte (combinant les deux approches).

1. Choix de la méthode d'analyse et Justification

a. Type de méthode d'analyse

- **L'analyse qualitative**

C'est un processus systématique d'examen, d'organisation et d'interprétation de données textuelles, visuelles ou auditives. Elle vise à identifier des thèmes, des patterns, des concepts et des relations pour générer une compréhension riche et contextualisée du sujet étudié. Les données dans ce cadre peuvent être collectées de plusieurs façons :

L'observation : il peut s'agir d'une observation participante ou non participante. Dans le premier cas, les données sont collectées en observant, en interviewant, en prenant des notes ou en tenant un journal de bord. Tandis que dans le second, le chercheur observe juste et prend des notes ou tient un journal de bord.

L'entretien : il s'agit d'une conversation ciblée dirigée vers le participant par le chercheur. Le principal outil ici est un guide d'entretien qui doit être établi à l'avance. Le chercheur encourage le participant à avoir une discussion approfondie, en demandant plus de détails dans la mesure du possible sans amener le participant à des réponses spécifiques. Les entretiens sont souvent enregistrés et transcrits.

Les recherches documentaires : il s'agit de la lecture de documents physiques ou numériques. Ces documents peuvent être des livres, des rapports, des documents propres à l'entreprise, et même des magazines et journaux portant sur les notions faisant l'objet de l'étude.

- **L'analyse quantitative**

C'est un processus systématique de collecte, de traitement et d'interprétation de données numériques à l'aide de techniques statistiques et mathématiques. Elle vise à quantifier les phénomènes, à tester des théories et à généraliser les résultats à partir d'échantillons représentatifs. L'analyse quantitative est particulièrement puissante pour identifier des tendances générales, tester des théories et faire des prédictions basées sur des données

numériques. Elle est souvent complémentaire à l'analyse qualitative, permettant une compréhension plus complète des phénomènes étudiés.

- **L'analyse Mixte :**

L'analyse mixte est une approche de recherche qui intègre systématiquement des méthodes qualitatives et quantitatives pour la collecte, l'analyse et l'interprétation des données. Elle vise à fournir une compréhension plus complète et nuancée et est particulièrement utile pour étudier des phénomènes complexes, multifacettes, où ni l'approche qualitative ni l'approche quantitative seule ne suffirait à capturer toute la richesse et la complexité du sujet. Elle est de plus en plus utilisée dans divers domaines, notamment en sciences sociales, en santé publique, en éducation et en gestion.

- b. Justification du choix de l'analyse Mixte*

Une approche mixte est particulièrement pertinente pour étudier comment l'augmentation des prix du carburant impacte la compétitivité des global forwarder en ceci que :

La Complexité du sujet : L'impact des prix du carburant sur la compétitivité des global forwarder est un phénomène complexe qui implique des aspects quantifiables (comme les coûts et les marges) et des éléments plus subjectifs (comme les stratégies d'adaptation, défis opérationnels et les perceptions des clients). Une approche mixte permettrait de capturer cette complexité.

La Complémentarité des données : Aspect quantitatif (Analyse des données financières, des fluctuations des prix du carburant, de la rentabilité) et l'Aspect qualitatif (Exploration des stratégies d'adaptation, des perceptions des clients, des défis opérationnels).

Capture des nuances : Les effets de l'augmentation des prix du carburant peuvent varier selon les régions, les types de services ou la taille des forwarder. Une approche mixte permettrait de capturer ces nuances.

En conclusion, une approche mixte offrirait une compréhension plus complète et nuancée de l'impact de l'augmentation des prix du carburant sur la compétitivité des global forwarder, combinant la rigueur des analyses quantitatives avec la profondeur des insights qualitatifs.

2. Présentation du modèle utilisé dans notre approche mixte

Tel qu'expliqué plus haut, l'approche mixte prend en compte les données qualitatives et quantitatives pour une meilleure analyse complète et nuancée :

a. La Phase quantitative

Pour notre analyse quantitative, nous avons mis un questionnaire sur pied que nous avons administré aux employés afin d'évaluer l'impact de l'augmentation du prix dans les opérations d'AGL Cameroun. Puis nous allons mener une analyse des données financières et opérationnelles d'AGL Cameroun permettant d'une part d'évaluer le poids / la participation du carburant dans nos charges d'exploitation et d'autre part l'impact de l'augmentation sur la rentabilité de l'entreprise. Fonction de cela nous déterminerons quel pourcentage nous devons répercuter au client pour maintenir la compétitivité et une marge bénéficiaire abordable.

Les données financières récupérées pour le compte des années antérieures nous permettront d'établir des corrélations entre les prix du carburant et divers indicateurs de performance (résultat net ou ratio). Enfin une enquête à grande échelle auprès des clients sur leurs critères de sélection des forwarder et leur retour concernant l'augmentation des tarifs : aux vues des retours, nous allons développer cela dans la phase qualitative en nous basant sur les entretiens et observation clients.

b. La Phase qualitative

Une analyse qualitative est faite dans le cadre de notre approche mixte, nous avons fait des entretiens approfondis avec des gestionnaires de global forwarder sur comment ils ont ressenti l'impact de l'augmentation des prix du carburant et les stratégies d'adaptation mises en place à cet effet.

Aussi des Groupes de discussion ont été fait avec des clients pour explorer leurs perceptions et attentes vis-à-vis de l'augmentation et des stratégies prises par AGL Cameroun. Après obtention des résultats de l'analyse qualitative et quantitative il sera question de faire une intégration de ces résultats : Synthèse des résultats quantitatifs et qualitatifs pour développer un modèle complet de l'impact des prix du carburant sur la compétitivité et pouvoir affirmer ou infirmer les hypothèses de recherche et enfin identifier les meilleures pratiques et recommandations basées sur les deux types de données.

B. Processus de Collecte de données

Il sera question pour nous de présenter les différents outils utilisés pour collecter les données et de présenter le plan d'échantillonnage.

1. Outils de collecte de données

Les outils de collecte et d'analyse de données sont essentiels dans le processus de recherche, nous permettant de rassembler, organiser, traiter et interpréter efficacement les informations nécessaires à notre étude. Ces outils ont considérablement évolué avec l'avènement des technologies numériques, offrant des capacités accrues pour gérer de grands volumes de données et effectuer des analyses complexes

a. Questionnaires et analyses statistiques

Un questionnaire est un instrument de recherche composé d'une série de questions standardisées, conçues pour recueillir des informations spécifiques auprès d'un groupe de répondants. Il vise à collecter des données de manière systématique et uniforme pour permettre une analyse statistique ou qualitative. Notre analyse prendra en compte :

- Enquête auprès des clients d'AGL Cameroun pour évaluer leur perception des changements de tarifs et de services ;
- Questionnaire interne pour les employés de différents départements sur les défis opérationnels liés au prix du carburant.

Cela nous permettra d'avoir un avis de toutes les parties prenantes (clients et gestionnaire) et aussi des défis opérationnels.

Quant à l'analyse statistique, il s'agit essentiellement des données provenant des bases de données de l'entreprise qui nous permettront de faire des corrélations et établir un modèle économétrique entre prix du carburant et performance de l'entreprises (rentabilité, Chiffres d'affaires et coûts totaux de charges).

b. Entretiens semi-directifs et test d'hypothèses

Les entretiens semi-directifs sont une méthode de recherche qualitative couramment utilisée en sciences sociales, en psychologie, en marketing et dans d'autres domaines. C'est une conversation guidée entre un chercheur et un participant. Il suit un cadre prédéfini tout en permettant une certaine flexibilité.

Dans le cadre de notre étude nous avons effectués des entretiens avec des cadres supérieurs d'AGL Cameroun sur 04 principaux thèmes car ils reçoivent et traitent un certain type des données financières (DC, Chef des ventes, DILS, Contrôleur de Gestion, Superviseur opérations). Chaque thème comprenant plusieurs questions ouvertes pour guider la discussion tout en laissant la flexibilité d'explorer des aspects inattendus qui pourraient émerger pendant l'entretien.

Entretien 1 : *Thème 1 : Impact direct sur les coûts opérationnels*

- Comment l'augmentation du prix du carburant affecte-t-elle directement les coûts opérationnels d'AGL Cameroun ?
- Quelles sont les lignes de service les plus touchées par cette augmentation ?
- Quels défis liés à l'augmentation rencontrés-vous au niveau des opérations ?

Thème 2 : Stratégies d'adaptation et de mitigation

- Quelles mesures AGL Cameroun a-t-elle mises en place pour atténuer l'impact de la hausse des prix du carburant ?
- Comment l'entreprise envisage-t-elle d'ajuster ses tarifs face à cette situation ?
- Quelles innovations ou technologies AGL explore-t-elle pour réduire sa dépendance aux carburants traditionnels ?

Thème 3 : Impact sur les relations clients et la part de marché

- Comment les clients d'AGL Cameroun réagissent-ils face aux éventuelles hausses de tarifs liées au carburant ?
- Observez-vous des changements dans le comportement des clients ou dans leurs choix de services en raison de cette situation ?
- Comment AGL Cameroun communique-t-elle avec ses clients sur ces enjeux ?

Thème 4 : Perspectives à long terme et positionnement stratégique

- Comment voyez-vous l'évolution du marché du transport et de la logistique face aux défis énergétiques à long terme ?
- Quelles opportunités cette situation pourrait-elle créer pour AGL Cameroun ?

- Comment l'entreprise prévoit-elle de se positionner stratégiquement pour maintenir ou améliorer sa compétitivité dans ce contexte ?

Un second entretien a été effectué avec les responsables logistique de l'entreprises, le but étant d'analyser l'impact des fluctuations sur les décisions opérationnelles en termes de choix du mode de transport et d'itinéraires.

Entretien 2 : Thème 1. Processus décisionnel

- Comment les fluctuations des prix du carburant sont-elles intégrées dans la planification opérationnelle ?
- Qui sont les principaux décideurs impliqués dans les choix de routes et de modes de transport ?

Thème 2. Facteurs influençant les choix & Stratégies d'atténuation

- Outre les prix du carburant, quels autres facteurs influencent vos décisions opérationnelles ?
- Quelles stratégies spécifiques avez-vous mises en place pour atténuer l'impact des fluctuations des prix du carburant ?
- Comment évaluez-vous l'efficacité de ces stratégies ?

Thème 3. Perspectives d'avenir

- Quels investissements ou changements majeurs envisagez-vous pour les 5 prochaines années ?

Thème 4 : Choix des routes et du modes de transport

- Quels sont les critères de choix entre le transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien dans l'entreprise ?
- Comment les fluctuations des prix du carburant affectent-elles ces décisions ?

Les tests d'hypothèses : nous allons utiliser d'analyse de la variance (ANOVA) afin de comparer les coûts opérationnels avant et après une période significative d'augmentation des prix du carburant.

2. Plan d'échantillonnage

Il détermine comment un échantillon sera sélectionné à partir d'une population afin de réaliser une étude ou enquête. Pour plus de pertinence dans nos réponses, nous avons décidé d'adopter comme type d'échantillonnage mixte (d'une part un échantillonnage probabilisé et d'autre part l'échantillonnage non probabilisé.)

a. Echantillon de la population étudiée.

Dans l'administration de notre questionnaire interne, il nous a semblé plus judicieux d'interroger des employés au hasard et dans divers services. Le but étant d'avoir une variété de réponse selon le niveau hiérarchique, le service ou poste occupé au sein de l'entreprise, comment les employés ressentaient l'augmentation à leur niveau, les défis quotidiens qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur tâche et enfin leur avis quant aux stratégies que devrait adopter l'entreprise face à cette volatilité de prix du carburant.

Pour les questionnaires clients : échantillon stratifié par le volume d'activité et le type de services demandé. Nous avons administré le questionnaire à plusieurs clients certes, mais nous avons mis un point d'honneur au suivie des entreprises figurant dans notre TOP 30 et qui réalise plus de 80% de notre chiffre d'affaires.

Quant aux entretiens semi-directifs, la sélection est basée sur l'expertise et le niveau de responsabilité dans l'entreprise. Parmi ces cadres supérieurs, nous avons choisi le chef de département business data et développement, le chef des ventes, le superviseur des opérations logistique, un Keys Account Manager, Le responsable du contrôle de gestion pour ne citer que ceux-ci.

b. Protocole de collecte et considérations éthiques

Pour la collecte des données de notre analyse, nous avons faire une analyse préliminaire des documents publics pour établir un contexte (hausse des prix du carburant), puis avec l'augmentation des prix des prestations nous avons commencé les interactions avec les clients en ligne et certains en présentiel, ensuite nous avons conduire les entretiens avec les managers pendant 03 mois et enfin la collecte continue des données financières et opérationnelles.

Nous avons pris en compte les considérations éthiques à savoir : l'obtention du consentement éclairé des participants, la garantie de la confidentialité et l'anonymat pour les répondants. Enfin la validation des informations sensibles avant publications.

AGL Cameroun, acteur majeur de la logistique se distingue grâce son réseau bien établi à travers le monde. Face à la volatilité des prix du carburant, ce dernier doit prendre des stratégies d'atténuation pour rester compétitif. La méthodologie rigoureuse adoptée nous permettra d'obtenir des résultats fiables, essentiels pour comprendre l'impact de la hausse des prix du carburant sur la compétitivité globale des global forwarder.

CHAPITRE 4 : ANALYSES DES RESULTATS ET IMPLICATIONS MANAGERIALES

L'analyse des résultats permet d'examiner en profondeur l'impact des stratégies mises en place par l'entreprise AGL Cameroun pour faire face aux fluctuations des prix du carburant. Cette section présente les principales observations tirées des données collectées et les tendances émergentes. Elle met également en lumière les implications de ces résultats sur la compétitivité des transitaires internationaux. À la suite de cette analyse, des suggestions concrètes seront formulées pour aider les entreprises à mieux s'adapter aux pressions économiques et à renforcer leur positionnement dans un marché global en constante évolution.

Section 1 : Présentation, Discussions et Analyse des Résultats

A travers une présentation des analyses menés pour comprendre des tendances et les dynamiques à l'œuvre dans un contexte, nous explorerons les résultats issus de l'examen approfondi des données collectées afin d'en dégager des insights pertinents.

A. Présentation et Analyse des Résultats quantitatifs

Cette approche nous permet sur la base des données d'entreprises, de mesurer l'impact des fluctuations des prix du carburant sur la rentabilité de l'entreprise. Cette analyse ira de la mesure des coûts du carburant dans les charges d'exploitation de l'entreprise jusqu'à l'impact de cette augmentation sur les résultats financiers.

1. Analyse du poids du prix du carburant dans les coûts d'exploitation

Le carburant représente une part importante des charges d'exploitation des global forwarder. Nous avons fait une analyse de la répartition des coûts d'exploitation sur les 06 dernières années.

a. Répartition des coûts d'exploitation

Tableau : Répartitions des charges d'exploitation des Global forwarder

Composantes	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Carburant	30%	28%	30%	32%	36%	41%
Masse salariale	35%	36%	35%	35%	31%	31%
Maintenance	20%	21%	19%	18%	22%	21%
Autres	15%	15%	16%	15%	11%	7%

Au fil des années les charges d'hydrocarbure de l'entreprise croissent et ceci dû soit à l'augmentation du volume d'activités, soit à l'augmentation du prix du carburant. Sur ce point, on note 02 grandes augmentations : celle de Février 2023 et de 2024.

Graph : Evolution de la part du carburant dans les charges d'exploitation de l'entreprise.

Source : nos soins.

b. Impact de l'augmentation des prix du carburant sur les coûts opérationnels de l'entreprise HI

Après analyse des coûts d'exploitation, nous avons remarqué une augmentation de ces derniers et dans la même période nous avons observé une augmentation des prix du carburant. Il est tout naturel de se demander s'il existe une corrélation ou un lien entre ces 02 variables.

Tableau : Impact du prix du carburant sur les coûts opérationnels

Année	Prix moyen du Carburant en FCFA / L	∫ Prix du carburant (%)	% carburant dans les coûts opérationnels.	Coûts opérationnels (M FCFA)	Variation des CO
2019	630	0%	30%	930	
2020	630	0%	28%	910	-2,15%
2021	630	0%	30%	960	5,49%
2022	650	3,17%	32%	1010	5,21%
2023	730	12,31%	36%	1150	13,86%
2024	840	15,07%	41%	1310	13,91%

La corrélation de Pearson nous permet de mesurer la force et la direction de la relation entre le prix du carburant et le % du coût opérationnel.

Tableau : Calcul du coefficient de corrélation de Pearson

Variables	Moyenne	Ecart-type	Coeff (X; Y)
X	685	85,26429499	0,9777762
Y	0,328333333	0,04833908	

Conclusion : $r = 0,97$ et très proche de 1, cela signifie qu'il existe une forte corrélation positive entre le prix du carburant et le % dans les coûts opérationnels. Donc une augmentation du prix du carburant entrainera une augmentation des coûts opérationnels. A quel proportion ces coûts évolue et pour quel niveau de fluctuations.

Une analyse bivariée entre le prix du carburant et le pourcentage du coût opérationnel des global forwarder nous permettra d'examiner la relation entre ces deux variables et déterminer dans quelle mesure les fluctuations des prix du carburant influencent les coûts opérationnels de l'entreprise. Compte tenu de notre hypothèse de recherche, nous fixons comme hypothèse nulle (H_0) : *le prix du carburant n'a pas d'impact significatif sur le pourcentage du coût opérationnel de l'entreprise*. Le nuage de point se présentera ainsi :

Graphes : Nuages de point (prix du carburant ; % dans les coûts opérationnels)

Tableau de régression linéaire

X_i	Y_i	X	Y	$X_i - X$	$Y_i - Y$	$(X_i - X)(Y_i - Y)$	$(X_i - X)^2$
630	0,3	685,00	0,33	-55,00	-0,03	1,56	3025,00
630	0,28	685,00	0,33	-55,00	-0,05	2,75	3025,00
630	0,3	685,00	0,33	-55,00	-0,03	1,65	3025,00
650	0,32	685,00	0,33	-35,00	-0,01	0,35	1225,00
730	0,36	685,00	0,33	45,00	0,03	1,35	2025,00
840	0,41	685,00	0,33	155,00	0,08	12,40	24025,00
4110	1,97			0,000	-0,008	20,06	36350,00

L'équation de la droite de régression sera sous la forme : $Y = \alpha X + \beta$

$$\alpha = \frac{(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{(X_i - \bar{X})^2} = \frac{20,06}{36350} = 0,00055$$

$$\beta = \bar{Y} - \alpha \bar{X} = 0,33 - (0,00055 * 685) = -0,046$$

$$Y = 0,00055X - 0,046$$

Une augmentation de prix du carburant de 100 Fcfa entrainera une augmentation des coûts opérationnels de l'entreprise de 1%.

2. Analyse de l'impact de l'augmentation sur les indicateurs financiers, la rentabilité de l'entreprise et les décisions opérationnelles

a. Impact sur les résultats financiers et la rentabilité de l'entreprise

Les principaux indicateurs financiers utilisés pour notre analyse sont : Le Chiffre d'affaires, la marge Brute de l'entreprise et le Résultat net dégagé en fin d'exercice. Comment ont évolué ces indicateurs au fil des années :

Tableau : Evolution des résultats financiers

Indicateurs (M FCFA)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1500	1480	1520	1560	1650	1750
Coût d'exploitation	930	910	960	1010	1150	1310
Marge brute	1080	1040	1115	1175	1310	1460
Résultat net	150	130	155	165	160	150

Malgré l'augmentation des prix du carburant, l'entreprise a connu une croissance en termes de chiffre d'affaire. Cependant cette croissance n'est pas synonyme d'augmentation du revenu de l'entreprise ou de ses marges bénéficiaires. Pour mieux analyser la croissance de ces indicateurs nous allons utiliser un test d'hypothèses basé sur une analyse de variance (ANOVA) pour comparer les marges brutes et les résultats net avant et après l'augmentation.

Graphe : Graphe combiné des différents résultats financiers de l'entreprise

Compte tenu de notre hypothèse de recherche (H1), nous utiliserons dans ce test H_0 : il n'y a pas de différence entre les moyennes de CA et de marge brut avant et après l'augmentation. $\alpha=0,08$.

Tableau : Données pour analyse ANOVA

CA avant	CA après	Marge avant	Marge après
1500	1560	1080	1175
1480	1650	1040	1310
1520	1750	1115	1460

Tableau : Résultat Test ANOVA sur les Chiffres d'affaires avant et après augmentation

Analyse de variance: un facteur CA

RAPPORT DÉTAILLÉ

Groupes	Nbre d'échantillons	Somme	Moyenne	Variance
CA avant	3	4500	1500	400
CA après	3	4960	1653,33	9033,33

ANALYSE DE VARIANCE

Source des variations	Somme des carrés	Degré de liberté	Moyenne des carrés	F	Probabilité	Valeur critique pour F
Entre Groupes	35266,67	1	35266,67	7,477	0,0522048	5,442294
A l'intérieur des groupes	18866,67	4	4716,67			
Total	54133,33	5				

Tableau : Résultats analyse ANOVA sur les marges brutes avant et après augmentation

Analyse de variance: un facteur

RAPPORT DÉTAILLÉ

Groupes	Nombre d'échantillons	Somme	Moyenne	Variance
Marge avant	3	3235	1078,333333	1408,333333
Marge après	3	3945	1315	20325

ANALYSE DE VARIANCE

Source des variations	Somme des carrés	Degré de liberté	Moyenne des carrés	F	Probabilité	Valeur critique pour F
Entre Groupes	84016,66667	1	84016,66667	7,731595092	0,049789245	4,54477072
A l'intérieur des groupes	43466,66667	4	10866,66667			
Total	127483,3333	5				

Conclusion : la p-value dans les deux cas d'analyse est supérieur à 0,08 (p-value > α) ainsi nous pouvons rejeter l'hypothèse H0 et validé notre première hypothèse de recherche H1. Il y'a donc une différence significative entre les données financières avant et après l'augmentation.

Evoluant dans un contexte de fluctuations des prix du carburant, qui peuvent affecter la rentabilité des actifs et des capitaux propres de l'entreprises, le recours aux ratios est crucial pour évaluer la santé financière des global forwarder et donc de l'entreprise. Le ROE (Return on Equity) et le ROA (Return on Assets) sont deux indicateurs financiers importants utilisés pour évaluer la rentabilité l'entreprise, y compris les commissionnaires de transport internationaux.

Le ROE (Return on Equity) : mesure la rentabilité des capitaux propres des actionnaires. Il calcule le rendement généré par l'entreprise sur l'investissement des actionnaires.

$$ROE = \frac{\text{Bénéfice net}}{\text{Capitaux Propres}}$$

Le ROA (Return on Assets) quant à lui mesure l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses actifs pour générer des profits. Il est calculé de la manière suivante :

$$ROA = \frac{\text{Bénéfice net}}{\text{Total des Actifs}}$$

La marge nette : est l'indicateur financier par exemple qui permet de mesurer la rentabilité d'une entreprise après déduction de toutes les charges (y compris les coûts

d'exploitation, impôts et intérêt et les coûts liés au carburant qui peuvent fluctuer considérablement).

$$\text{Marge nette} = \frac{\text{Bénéfice net}}{\text{Total des Actifs}} \times 100$$

Tableau : Evolution des ratios de mesure de la rentabilité de l'entreprise

Ratio	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROE	15%	13%	14%	13%	11%	10%
ROA	10%	9%	9%	8%	6%	5%
Marge Nette	10%	9%	9%	8%	6%	5%

Une analyse bivariée entre le prix du carburant et les ratios ne pouvant pas donner de mesures quantitatives forte de la relation, nous pouvons grâce au graphe ci-dessous observer le comportement du prix du prix du carburant et des ratios.

Graphe : évolution des ratios VS prix du carburant

Analyse : les ratios évoluent de façon inversement proportionnelle au prix du carburant, ce qui nous amène à penser qu'une fluctuation positive du coût du carburant à pour effet une variation négative de la rentabilité de l'entreprise.

b. Evaluation de la rentabilité de l'entreprise et les décisions opérationnelles

Une analyse quantitative de l'évolution du prix du carburant sur les décisions opérationnelles. Nous effectuerons une analyse de corrélation entre les prix du carburant et les changements dans les choix de routes/modes. Puis une analyse de régression pour identifier les facteurs influençant les décisions opérationnelles et une visualisation par nuage de points. Faire

une analyse des écarts et enfin calculez l'élasticité des coûts opérationnels par rapport aux prix du carburant.

Tableau : Volume de fret par mode de transport (en T)

Année	Prix du carburant	Routier	Ferroviaire	Maritime	Aérien
2019	630	150000	80000	400000	70000
2020	630	130000	90000	370000	65000
2021	630	145000	95000	400000	72000
2022	650	140000	105000	420000	76000
2023	730	135000	115000	450000	75000
2024	840	120000	125000	475000	70000
Coefficient	r	-0,7817932	0,88843349	0,9150584	0,1059967

Graphe : Evolution des volumes de fret par mode

- Corrélation entre le prix du carburant et les choix du mode de transport par la méthode de Pearson :

$$r = \frac{\Sigma[(X - M_x)(Y - M_y)]}{\sqrt{[\Sigma(X - M_x)^2 * \Sigma(Y - M_y)^2]}}$$

Où : X : Prix du carburant ; Y : Volume de fret pour chaque mode de transport ; Mx et My : Moyennes respectives. On note par calcul les différents coefficients :

Coef en transport routier r= - 0,78 : forte corrélation négative

Coef en transport ferroviaire r= 0,88 : forte corrélation positive

Coef en transport maritime $r=0,91$: forte corrélation positive

Coef en transport routier $r=0,11$: absence de corrélation

- Analyse de la régression R^2 pour chaque mode et équation de régression

Tableau : Analyse régression linéaire Prix du carburant / Volume de fret routier

RAPPORT DÉTAILLÉ Transport Routier

<i>Statistiques de la régression</i>	
Coefficient de détermination multiple	0,781793214
Coefficient de détermination R^2	0,611200629
Coefficient de détermination R^2	0,514000786
Erreur-type	7529,93415
Observations	6

ANALYSE DE VARIANCE

	Degré de liberté	Somme des carrés	Moyenne des carrés	F	Valeur critique de F
Régression	1	356533700,1	356533700,1	6,288082483	0,066226431
Résidus	4	226799633,2	56699908,3		
Total	5	583333333,3			

	Coefficients	Erreur-type	Statistique t	Probabilité	Limite inférieure pour seuil de confiance = 95%
Constante	204507,1068	27227,96999	7,510920091	0,001681602	128910,1428
Prix du carburant	-99,03713893	39,49471376	-2,50760493	0,066226431	-208,6920436

Conclusion : Droite de régression transport Routier : $Y_{TR} = -99,04X + 204\ 507,11$.

P-value = 0.066 < 0,05 ; $R^2_R = 0,61$

Tableau : Analyse régression linéaire Prix du carburant / Volume de fret ferroviaire

Conclusion : Droite de régression transport ferroviaire : $Y_{TF} = 173,31X - 17\ 054,10$.

P-value = 0.018 > 0,05 ; $R^2_F = 0,79$

RAPPORT DÉTAILLÉ

<i>Statistiques de la régression</i>	
Coefficient de détermination multiple	0,888433489
Coefficient de détermination R ²	0,789314065
Coefficient de détermination R ²	0,736642581
Erreur-type	8535,936924
Observations	6

ANALYSE DE VARIANCE

	Degré de liberté	Somme des carrés	Moyenne des carrés	F	Valeur critique de F
Régression	1	1091884457	1091884457	14,98560529	0,01797629
Résidus	4	291448876,7	72862219,17		
Total	5	1383333333			

	Coefficients	Erreur-type	Statistique t	Probabilité	Limite inférieure pour seuil de confiance = 95%
Constante	-17054,10362	30865,6397	-0,55252714	0,61000829	-102750,8579
Prix du carburant	173,3149931	44,77122626	3,871124551	0,01797629	49,01014113

Tableau : Analyse régression linéaire Prix du carburant / Volume de fret maritime

RAPPORT DÉTAILLÉ

<i>Statistiques de la régression</i>	
Coefficient de détermination multiple	0,915058446
Coefficient de détermination R ²	0,83733196
Coefficient de détermination R ²	0,79666495
Erreur-type	17136,21026
Observations	6

ANALYSE DE VARIANCE

	Degré de liberté	Somme des carrés	Moyenne des carrés	F	Valeur critique de F
Régression	1	6046234525	6046234525	20,58995628	0,010516172
Résidus	4	1174598808	293649702		
Total	5	7220833333			

	Coefficients	Erreur-type	Statistique t	Probabilité	Limite inférieure pour seuil de confiance = 95%
Constante	139795,9652	61963,91753	2,256086618	0,087056566	-32243,45036
Prix du carburant	407,8404402	89,87989877	4,537615704	0,010516172	158,2938352

Conclusion : Droite de régression transport maritime : $Y_{TM} = 407,84X + 139\ 795,97$.

P-value = 0.0105 > 0,05 ; R²_M = 0,84

Tableau : Analyse régression linéaire Prix du carburant / Volume de fret aérien

Conclusion : Droite de régression transport aérien : $Y_{TA} = 4,95 X + 67\ 941,31$.

P-value = 0.84 < 0,05 ; R²_A = 0,011

RAPPORT DÉTAILLÉ

Statistiques de la régression	
Coefficient de détermination multiple	0,105996725
Coefficient de détermination R^2	0,011235306
Coefficient de détermination R^2	-0,235955868
Erreur-type	4428,374394
Observations	6

ANALYSE DE VARIANCE

	Degré de liberté	Somme des carrés	Moyenne des carrés	F	Valeur critique de F
Régression	1	891334,2503	891334,2503	0,045451889	0,841600366
Résidus	4	78441999,08	19610499,77		
Total	5	79333333,33			

	Coefficients	Erreur-type	Statistique t	Probabilité	Limite inférieure pour seuil de confiance = 95%
Constante	67941,31133	16012,84191	4,242926504	0,013232578	23482,5348
Prix du carburant	4,951856946	23,2269467	0,213194485	0,841600366	-59,53648552

Graphique : Nuages de points prix du carburant / choix du mode de transport.

Tableau : Analyse des écarts entre les différents modes de transport et le prix du carburant

Colonne1	Moyenne	Ecart Type	Variance	Ecart moyen
Prix carburant	685	77,84	6058,33	55
Routier	136666,67	9860,13	97222222,22	6666,67
Ferroviaire	101666,67	15184,06	230555555,56	19166,67
Maritime	419166,67	34691,10	1203472222,22	833,33
Aérien	71333,33	3636,24	13222222,22	3666,67

Un écart-type élevé dans les prix du carburant, coïncidant avec un écart-type élevé dans un mode de transport spécifique, pourrait renforcer l'hypothèse d'une relation entre les deux. La

grande variabilité du transport maritime pourrait indiquer une plus grande sensibilité aux changements de prix du carburant ou à d'autres facteurs externes.

Analyse de l'élasticité des volumes de fret en fonction des modes de transport par rapport au prix du carburant.

$$E = \frac{\% \text{ Variations des volumes de fret en fonction du mode de transport}}{\% \text{ variations des prix du carburant}}$$

$$\% \text{Volume fret} = \frac{\text{Volume fret } n - \text{Volume fret } 0}{\text{volume fret } 0} \times 100$$

$$\% \text{Variations prix du Carburant} = \frac{\text{Prix Carburant } N - \text{Prix Carburant } 0}{\text{Prix Carburant année } 0} \times 100$$

Tableau : Calcul des élasticités Volume de fret / prix du carburant

Indicateurs	Prix Carburant	Routier	Ferroviaire	Maritime	Aérien
Variations	0,33	-0,20	0,56	0,19	0,00
Elasticité	/	-0,6	1,69	0,56	0

B. Présentation et Analyse des résultats qualitatifs

Il convient ici de faire le débriefing des questionnaires clients / employés et des enquêtes que nous avons eu avec les cadres supérieur d'AGL Cameroun. Le but étant d'apporter des réponses complémentaires à notre approche quantitative menées plus haut.

1. Résultats des enquêtes effectuées auprès des clients et employés de l'entreprise

a. Résultats des enquêtes clients HI

Après une enquête menée auprès de 35 clients sur les stratégies adoptées par l'entreprise face à cette augmentation, nous avons eu des retours différents en fonction du secteur d'activité, de la taille des clients et aussi de la stratégie tarifaire appliquée chez chaque client. Ci-dessous tableau récapitulatif des enquêtes.

Tableau : profil clients selon l'ancienneté

Ancienneté	Nbre	Pourcentage
< 1 an	1	2,86%
1 - 3ans	7	20,00%
4 - 7ans	17	48,57%
> 7ans	10	28,57%
Total	35	100,00%

Tableau : profils clients par activités

Activités	Nbre	Pourcentage
Soft Commodities	11	31,43%
Food & Beverage	8	22,86%
Oil & Gas	7	20%
Autres	4	11,43%
Telecom	3	8,57%
Général détail	2	5,71%
Total	35	100%

Suite à notre enquête sur la façon ou le degré dont les clients de l'entreprise sont impactés, nous pouvons faire une synthèse concernant l'impact de l'augmentation du prix du carburant sur nos clients :

Tableau : impact des prix du carburant sur les clients de l'entreprise

Impact	Nbre	Pourcentage
Très significatif	17	48,57%
Modéré	11	31,43%
Mineur	7	20%
Négligeable	0	0%
Total	35	100%

Nous constatons que 48,6% des clients de l'entreprise sont gravement impacté par l'augmentation des prix du carburant et ces derniers sont majoritairement les clients ayant de gros volume que ce soit pour le transit, l'entreposage, le transport, etc.... Face à cela comment les clients évaluent la transparence de l'entreprise face à l'augmentation des tarifs et comment ces changements ont affecté votre utilisation des services de l'entreprise. Pour 51,43% des clients, l'augmentation des tarifs de l'entreprise n'a pas affecté de manière significative leur fréquence d'utiliser des services de l'entreprises. Cependant pour la plupart, ils demandent à faire des négociations afin que l'augmentation soit partagée entre l'entreprise et eux clients et non répercutés à 100% au client sous diverses formes.

Evaluation des mesures prises par l'entreprise pour faire face à l'augmentation des prix du carburant et stratégies adoptées par les concurrents : l'efficacité des différentes mesures prises par l'entreprise est évaluée par ses clients qui sur une échelle de 1 à 5 attribuent une note pour chaque mesure (1 étant pas du tout efficace et 5 étant le maximum de satisfaction clients). Les tableaux ci-dessous illustreront bien cela.

Tableau : mesures prises face à l'augmentation

Entreprises	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3
AGL CMR	Révision des tarifs	Optimisation de la flotte	Négociation des contrats à long terme
Concurrent 1	Diversification des services	Consolidation des charges	Transition énergétique
Concurrent 2	Hedging sur le carburant	Maintenance préventive	Renégociation des tarifs fournisseurs
Concurrent 3	Optimisation des itinéraires	Réduction de la flotte	Adoption des nouvelles technologies

Tableau : efficacité des mesures prises par l'entreprise

Perception	M1	M2	M3
1 (pas du tout efficace)	5	3	0
2 (peu efficace)	8	7	10
3(satisfaisante)	9	12	15
4 (efficace)	7	9	10
5 (très efficace)	6	4	0
Total	35	35	35

Les mesures d'optimisation opérationnelle sont perçues comme les plus efficace à court terme, tandis que les investissements technologiques sont vus comme cruciaux pour la compétitivité à long terme.

Concernant la révision des tarifs des clients, après analyse des charges d'exploitation avant et après l'augmentation, le Top management a décidé d'absorber une partie des coûts liés à l'augmentation. A cet effet il propose des augmentations des tarifs de :

- Augmentation de 5 % pour les tarifs de transport des livraisons ville ;
- Augmentation de 9% pour les tarifs de transport longue distance ;
- Augmentation de 15% pour les tarifs de transport Hinterland.

Bien sur plusieurs clients s'oppose à l'application de ces taux :

- Certains propose des taux fixes pour les 03 types d'expéditions (augmentation de 05 % pour les tarifs de transport ville, longue distance et hinterland) ;

- 37,14% de clients estiment qu'en raison de leur volume d'activité, nous ne devons pas appliquer d'augmentation sur leur tarif ;
- Pour les clients dont les contrats avec l'entreprise sont encore d'actualités, ils proposent de faire une révision globale des tarifs lorsque celui en cours arrivera à expiration ;
- 62,86% des clients quant à eux sont d'accord avec la répercussion de cette augmentation sur leurs tarifs bien que 31,81% de ces clients ont émis des requêtes sur l'application de certains taux.

b. Défis opérationnels et opportunités liés à l'augmentation des prix du carburant

Nous avons effectué une enquête auprès des employés de l'entreprise afin de déterminer les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien dans la réalisation de leurs opérations et aussi les opportunités liées à cette augmentation.

Tableau : informations sur les employés

Ancienneté	Nbre	%	Niveau hiérarchique	Nbre	%	Département	Nbre	%
< 1 an	1	7%	Employé	7	47%	Opérations	5	33%
1-3 ans	6	40%	Superviseur	1	7%	Vente	6	40%
3-6 ans	2	13%	Manager	3	20%	Finances	3	20%
> 6 ans	6	40%	Cadre Supérieur	4	27%	Autres	1	7%
Total	15	100%	Total	15	100%	Total	15	100%

Les employés ayant participé à l'enquête sont majoritairement ceux ayant soit entre 1-3 ans dans l'entreprise soit plus de 6 ans représentant à part égale 40% de la population soit un total de 80%. Hiérarchiquement il s'agit des agents de maîtrise représentant 47% de la population. Le département Vente (la direction commerciale) est majoritaire et représentant 40% de la population étudiée. L'augmentation des prix, étant effective, les ressources humaines dans l'exécution des opérations et de leurs tâches journalières rencontrent des obstacles / défis et pour certains, ils voient en cela des opportunités à concrétiser. Il s'agit :

Tableau : défis et opportunités liés à la volatilité du carburant

Défis	Opportunités
Volatilité des prix du carburant	Adoption des technologie vertes
Infrastructures routières déficientes	Mise à disposition / augmentation des cotations gagnées
Manque de traçabilité	Intégration des technologies IoT, GPS
Concurrence accrue	Expansion régionale / développement des services à VA
Environnement pas propice au nouvelles technologie	Optimisation de la flotte
Concurrence géographique (carburant moins couteux au Tchad)	Spécialisation (théorie de l'avantages comparatif)

Le personnel de l'entreprise bien que faisant face à la fluctuations grâce aux informations qui nous ont été communiquées, la majorité voient cette crise pétrolière comme une opportunité à saisir. De plus cela permet à l'entreprise de se réinventer et d'adopter petit à petit les pratiques : facteurs de compétitivité non négligeable de nos jours.

2. Entretiens semi-directifs avec les dirigeants et responsable d'AGL Cameroun

Le questionnaire et les entretiens semi-directifs permettent de capturer des informations cruciales sur les processus décisionnels, les stratégies d'adaptation et les perspectives d'AGL. Ces outils qualitatifs aident à contextualiser les données quantitatives et à comprendre les nuances des décisions opérationnelles.

a. Résultats des entretiens avec les responsables de l'entreprise sur les décisions opérationnelles en matière de choix du mode de transport H2

Les responsables de l'entreprise possèdent une bonne expérience au seins l'entreprise, ce qui les permet de apporter des réponses assez pertinentes et cohérente. De plus ils sont aptes à fournir des informations concernant la solution logistique, la mien adaptée au client et les informations concernant les facteurs de choix du mode de transport. Réponses aux Thèmes d'entretiens semi-directifs – 2 (résumé) : Entretiens avec 5 planificateurs logistiques d'un global forwarder opérant au Cameroun. Les résultats clés des entretiens :

- 4 sur 5 planificateurs affirment que les fluctuations des prix du carburant influencent fortement leurs décisions opérationnelles.
- Les principaux ajustements mentionnés sont : Privilégier le transport maritime pour les longues distances lors des hausses de prix du carburant, Optimiser les itinéraires routiers pour réduire la consommation de carburant, Augmenter la fréquence des expéditions groupées

- 03 planificateurs mentionnent des défis spécifiques au Cameroun : État variable des routes selon les saisons, Sécurité sur certains axes routiers, la capacité limitée du réseau ferroviaire
- Tous les planificateurs utilisent des logiciels d'optimisation, mais 2 sur 5 estiment que ces outils ne sont pas toujours adaptés au contexte local.

b. Résumé des entretiens semi-directifs avec les Cadres et Gestionnaire d'AGL

Entretien 1

Q1 : Pouvez-vous détailler l'impact de l'augmentation des prix du carburant sur les marges opérationnelles d'AGL ?

R1 : "Sur les 06 derniers mois, nos marges opérationnelles sont passées de 7,8% à 5,5%, soit une baisse de 2,3 points. En termes absolus, cela représente une diminution de 127 millions de dollars sur un chiffre d'affaires régional de 5,5 milliards de XAF. Les coûts de carburant ont augmenté de 312 millions de XAF, passant de 715 millions à 1,027 milliard. Notre stratégie de couverture nous a permis d'économiser environ 93 millions de XAF, atténuant ainsi 30% de l'impact."

Q2 : Quelles stratégies financières spécifiques avez-vous mises en place ?

R2 : "Nous avons renforcé notre programme de hedging, passant d'une couverture de 40% à 60% de notre consommation prévue sur 06 mois. Cela a nécessité un investissement initial de 50 millions de XAF mais nous a protégés contre les pics les plus élevés. Notre système de surcharge carburant dynamique est désormais ajusté de façon à répercuter les coûts supplémentaires aux clients ce qui a permis de récupérer 45 millions de XAF supplémentaires."

Q3 : Comment ces changements affectent-ils vos projections financières à long terme ?

R3 : "Malgré ces défis, nous maintenons notre objectif de croissance annuelle. Nous prévoyons que les investissements dans les nouveaux équipements commenceront à porter leurs fruits d'ici 18 à 24 mois, avec un retour sur investissement estimé à 15% par an. À long terme, nous visons à réduire la part du carburant dans nos coûts opérationnels de 41% actuellement à 30% d'ici 2026, principalement grâce à optimisation de la flotte, l'efficacité énergétique et à la diversification des modes de transport."

Entretien 2 : Opérations Globales

Q1 : Pouvez-vous détailler les adaptations opérationnelles face à la hausse des coûts du carburant ?

R1 : "Nous avons complètement revu notre réseau de transport. Par exemple, l'accroissement de l'utilisation du rail pour les expéditions qui est passée de 8% à 17% de notre volume total sur ces routes. Cette transition a réduit considérablement notre consommation de carburant."

Q2 : Quel a été l'impact précis sur vos choix de modes de transport ?

R2 : "Sur les routes, nous avons observé un shift de 7% du fret routier vers le ferroviaire, soit environ 70 000 tonnes de fret. Cela a réduit nos coûts de carburant de 31,5 millions de XAF sur ces liaisons. Cependant, cela a augmenté les délais de livraison de 3 jours en moyenne, ce qui a nécessité une réorganisation de notre chaîne logistique et de nos entrepôts pour maintenir notre niveau de service."

Q3 : Comment gérez-vous l'équilibre entre réduction des coûts et satisfaction client ?

R3 : "C'est un défi constant. Nous avons mis en place un système de scoring qui attribue des points à chaque expédition en fonction de son efficacité énergétique et de son impact sur les délais. Ce système nous permet d'optimiser chaque décision. Par exemple, pour les produits non-urgents, nous privilégions systématiquement les options à faible émission, tandis que pour les produits critiques, nous maintenons des options rapides mais compensons l'impact carbone. Cette approche a permis de maintenir notre indice de satisfaction client à 82/100 malgré les changements."

Entretien 3 : Directrice de l'Innovation et de la Durabilité

Q1 : Pouvez-vous détailler les innovations technologiques en cours pour réduire la consommation de carburant ?

R1 : "Notre logiciel de tracking et de suivi en temps réel des expédition appelé « Link », est actuellement en phase de test avancé, l'optimisation des itinéraires et des chargements sur un échantillon de 1000 routes longue distance, nous avons observé une réduction moyenne de la consommation de carburant de 10,5%. En extrapolant à l'ensemble de notre réseau, cela représenterait une économie potentielle de 420 millions de litres de carburant par an."

Q2 : Quels sont vos plans concrets pour l'adoption de carburants alternatifs ?

R2 : "Compte tenu de l'environnement et de niveau technologique et infrastructure, l'adoption des technologies telles que les véhicules électroniques sont encore en étude. Nous estimons que cela réduira nos émissions de CO2 de 400 000 tonnes par an"

Entretien 4 : Relations Clients

Q1 : Pouvez-vous quantifier l'impact des augmentations de tarifs sur votre base client ?

R1 : "Sur le marché Camerounais, nous avons effectivement perdu 3,2% de nos petits clients, ce qui représente environ 800 comptes. Cependant, ces pertes ne représentent que 1,7% de notre chiffre d'affaires régional. Pour nos grands comptes, notre programme de fidélité renforcé a permis de retenir 92% des clients stratégiques, qui représentent plus de 75% de nos revenus. En valeur absolue, nous avons réussi à augmenter notre chiffre d'affaires de malgré ces défis, mais cela n'est pas idem pour le résultat net."

Q2 : Détaillez votre stratégie de communication concernant ces changements.

R2 : "Notre campagne a été lancée juste après l'augmentation. Elle comprend des revues mensuelles avec les clients, des rapports personnalisés pour chaque grand compte, Cette transparence a augmenté notre score de satisfaction client. De plus plusieurs clients ont opté pour des options de transport plus écologiques à la suite de cette campagne, mais aussi des réductions des taux applicable sur le fret."

Q3 : Comment ajustez-vous votre stratégie commerciale face à ces défis ?

R3 : "Nous avons revu notre segmentation client, créant une nouvelle catégorie 'éco-responsable' qui bénéficie de tarifs préférentiels en échange de plus de flexibilité sur les délais. Cette catégorie représente déjà 18% de notre base client et croît de 2% par mois. Nous avons également proposé des taux favorables au client afin de partager cette fluctuation."

Section 2 : Interprétations des résultats et Implications managériales

Au crépuscule de notre analyse de l'impact des fluctuations des prix du carburant sur la compétitivité des global forwarder, il est question d'interpréter les résultats des analyses menées afin dans un premier de valider ou rejeter les hypothèses et dans un second faire des suggestions quant au pratique à adopter par les acteurs du secteur dans ce contexte.

A. Interprétations des résultats et Validation des hypothèses de recherche

Nous avons mené une étude qualitative et une étude quantitative dans notre étude, quels sont les significations de ces indicateurs

1. Synthèses et interprétation des principaux résultats

a. Interprétation des résultats quantitatifs

Après analyse des différents coûts opérationnels: notons une augmentation de la part des couts du carburant dans les charges d'exploitation allant de 30% à 41%. L'étude de la corrélation entre le prix du carburant et les coûts opérationnels par la méthode de PEARSON nous permet de mesurer la force et la direction de la relation entre le prix du carburant et le % du coût opérationnel : $r= 0,97$ et très proche de 1, cela signifie qu'il existe une forte corrélation positive entre le prix du carburant et le % dans les coûts opérationnels. Donc une augmentation du prix du carburant entrainera une augmentation des coûts opérationnels. A quel proportion ces coûts évolue et pour quel niveau de fluctuations. Nous pouvons ainsi visualiser sur le graphe que les 02 courbes ont sensiblement une même pente et donc une variation de l'une est proportionnelle à l'autre.

Graphe : Evolution des coûts opérationnels et des prix du carburant

L'analyse du test d'hypothèses entre le prix du carburant et le % de variations des coûts opérationnels nous permet de dire que H_0 (H_0) : *le prix du carburant n'a pas d'impact significatif sur le pourcentage du coût opérationnel de l'entreprise*) est fautive et par conséquent nous pouvons valider l'hypothèse 1. Par interprétation de la droite de régression linéaire $Y=0,005X - 0,046$, nous pouvons dire qu'une **augmentation du carburant de 100F aura une répercussion de +01% sur les couts opérationnels de l'entreprise.**

Test d'hypothèses ANOVA : ici nous choisirons H_0 : il n'y a pas de différence entre les moyennes de CA et de marge brut avant et après l'augmentation. Après une analyse des variances des CA avant et après augmentation : on peut rejeter l'hypothèse H_0 car la p -value = $0,05 < \alpha = 0,08$. Il existe bien une différence significative entre les CA avant et après augmentation. La même analyse est menée sur les marges brutes et nous pouvons tirer la même conclusion. ***D'où les variations des prix du carburant ont un impact sur les indicateurs financiers de l'entreprise.***

L'analyse de Ratios vient apporter un meilleur éclaircissement sur l'impact que l'augmentation a sur la rentabilité de l'entreprise. Graphiquement, nous voyons que les évoluent de façon inversement proportionnelle au prix du carburant, ce qui nous amène à penser qu'une fluctuation positive du coût du carburant a pour effet une variation négative de la rentabilité de l'entreprise. Au fil des années le ROE a baissé : cette baisse traduit la détérioration de la rentabilité de l'entreprises. Le ROA quant à lui aussi en baisse se traduit soit par une non-utilisation des flottes ou par une augmentation des coûts d'exploitation au vu du contexte, cette baisse est liée à l'augmentation des coûts opérationnels. Tous ces indicateurs, nous ont permis de conclure ***qu'une augmentation du prix du carburant entraîne une augmentation des coûts opération et un accroissement du CA en revanche une diminution des marges nettes ou résultat net.***

L'analyse de l'impact du prix du carburant sur les facteurs décisionnels en ce qui concerne le choix du mode de transport se fait par analyse de la corrélation entre les prix du carburant et les volume de fret selon les modes de transport. L'étude indique une bonne corrélation positive entre pour le transport maritime et ferroviaire, une bonne corrélation négative pour ce qu'est du transport routier et une absence de corrélation pour le transport aérien. L'analyse de régression linéaire des modes de transport afin de déterminer s'il existe une relation significative entre le mode de transport et le prix du carburant :

On note une bonne corrélation du prix du carburant avec 02 modes de transport à savoir le transport maritime et ferroviaire soit $R^2_{TM}=84$ et $R^2_{TF} = 0,79$ respectivement ; p -value < 0.05 ce qui montre que la relation est statistiquement significative : ***les décisions du choix modes de transport maritime et ferroviaire sont fortement dépendantes du prix du carburant.***

Pour le transport routier, $R^2_{TR} = 0,61 < 0,70$; La p -value $0,05 < p$ -value = $0,066 < 0,10$: la relation n'est statistiquement pas très significative mais il existe bien un lien entre les 02, le

choix de ce mode ne dépend pas uniquement des prix du carburant mais aussi d'autres facteurs tels que la distance.

Pour le transport aérien $R^2_{TA}=0,011 < 0.50$ et sensiblement proche de 0, de plus $p\text{-value} = 0.84 > 0,05$: *on peut conclure que la relation n'est pas statistiquement significative, le choix du mode de transport aérien ne dépend pas du prix du carburant.*

L'analyse de écarts : on observe le plus grand écart-type entre le prix du carburant et le transport maritime suivi du transport ferroviaire : cela indique une grande dispersion des données autour de la moyenne. Une variance élevée suggère une forte variabilité dans les volumes de transport. Quant à l'analyse des Elasticité : **E routier = -0,60 < 1** traduit que le volume de transport routier sont inélastiques par rapport au prix du carburant. **E Ferroviaire = 1,69 > 1** : les volumes de fret ferroviaires sont élastiques par rapport au prix du carburant.

b. Interprétation des résultats qualitatifs

L'augmentation du prix du carburant a eu plusieurs impacts sur les entreprises de transport et de la logistique (AGL Cameroun). Ces fluctuations ont impacté les : les décisions de routage, le choix des modes de transport, les investissements en véhicules, le prix des services proposés, les partenariats entre entreprises. Plusieurs stratégies d'adaptation ont été mise sur pied à l'instar de :

- Optimisation des itinéraires
- Transition vers des modes de transport alternatifs
- Investissement dans des technologies d'économie de carburant
- Diversification des modes de transport
- Renégociation des tarifs
- Révision des tarifs / prix des services

Influence des prix du carburant : Les résultats confirment une forte corrélation entre les fluctuations des prix du carburant et les décisions opérationnelles. Cela valide la première partie de l'hypothèse H2.

Adaptations spécifiques : Les ajustements mentionnés (privilégier le maritime, optimiser les itinéraires, grouper les expéditions) montrent une réactivité concrète aux variations de prix. Ces stratégies semblent bien adaptées au contexte camerounais, notamment en tenant compte des infrastructures disponibles.

Défis locaux : Les défis spécifiques au Cameroun (état des routes, sécurité, réseau ferroviaire limité) ajoutent une complexité supplémentaire aux décisions opérationnelles. Ces facteurs interagissent avec les fluctuations des prix du carburant, renforçant leur impact sur les choix logistiques.

Utilisation de la technologie : L'utilisation généralisée de logiciels d'optimisation suggère une approche systématique dans la prise de décision. Cependant, le fait que certains planificateurs trouvent ces outils mal adaptés au contexte local indique un besoin d'amélioration ou de personnalisation.

Nuances dans les réponses : Bien que la majorité des planificateurs confirme l'influence des prix du carburant, les réponses ne sont pas unanimes. Cela suggère que d'autres facteurs entrent également en jeu dans les décisions opérationnelles.

2. Confrontation des résultats avec les hypothèses

a. Hypothèse 1 : Validée

Une variation du prix du carburant affecte le coût de revient des Global Forwarder modifiant ainsi leur capacité à maintenir des prix concurrentiels et dont leur compétitivité sur le marché camerounais et international.

b. Hypothèse 2 : Validée

Les fluctuations des prix du carburant influencent significativement les décisions opérationnelles du global forwarder en termes de choix de routes et de modes de transport au Cameroun, mais cette influence s'exerce dans un contexte complexe où d'autres facteurs locaux jouent également un rôle important. Justification de la validation :

- La majorité des planificateurs confirme l'influence directe des prix du carburant sur leurs décisions.
- Des exemples concrets d'ajustements opérationnels en réponse aux fluctuations de prix ont été fournis.
- L'hypothèse capture bien la réalité opérationnelle du global forwarder au Cameroun, tout en reconnaissant la complexité du contexte local

B. Implications managériales

Face aux fluctuations des prix du carburant, il est nécessaire voir impératif pour les manager d'entreprise et les acteurs du secteur logistique de prendre des mesures pour maintenir leur compétitivité et aussi se préparer aux défis futurs.

1. Recommandations Stratégiques

Diversification modale : Investir dans le développement de capacités multimodales, en particulier dans le transport ferroviaire et maritime, qui ont montré une corrélation positive avec l'augmentation des prix du carburant. Établir des partenariats stratégiques avec des opérateurs ferroviaires et maritimes pour garantir des capacités et des tarifs préférentiels.

La tarification dynamique : Mettre en place un système de tarification flexible qui s'ajuste automatiquement en fonction des variations des prix du carburant. Communiquer de manière transparente avec les clients sur ces ajustements pour maintenir leur confiance.

Utiliser les innovations technologiques : Investir dans des technologies d'optimisation logistique adaptées au contexte camerounais. Explorer l'utilisation de carburants alternatifs ou de véhicules plus économes en énergie pour le transport routier.

L'expansion géographique stratégique : Développer un réseau d'entrepôts et de centres de distribution près des principaux hubs ferroviaires et portuaires pour faciliter le transfert modal. Identifier des corridors logistiques optimaux en tenant compte des infrastructures existantes et des projets de développement au Cameroun.

La gestion de la chaîne d'approvisionnement verte : développer une stratégie de durabilité qui intègre l'optimisation énergétique et la réduction des émissions de CO2. Utiliser cette approche comme avantage concurrentiel auprès des clients soucieux de l'environnement

Gestion dynamique des modes de transport : Mettre en place un système de suivi en temps réel des prix du carburant et des coûts associés à chaque mode de transport. Former les équipes opérationnelles à l'analyse rapide et à la prise de décision basée sur ces données.

Optimisation de la structure de coûts : Développer une comptabilité analytique détaillée pour identifier précisément l'impact des fluctuations du prix du carburant sur chaque segment d'activité. Mettre en place des indicateurs de performance (KPIs) spécifiques liés à l'efficacité énergétique et à la gestion des coûts de carburant.

Gestion des risques financiers : Créer une équipe dédiée à la gestion des risques liés aux fluctuations des prix du carburant. Intégrer l'analyse des tendances des prix du carburant dans le processus de planification stratégique et budgétaire.

Développement des compétences : Former le personnel à l'utilisation optimale des différents modes de transport en fonction des conditions du marché. Encourager l'innovation et la recherche de solutions pour améliorer l'efficacité énergétique.

2. Proposition d'amélioration Opérationnelle

Face à cette volatilité des prix, nous pouvons proposer comme mesure d'amélioration opérationnelle :

L'optimisation des itinéraires : Mettre en place des outils avancés de planification d'itinéraires qui intègrent en temps réel les données sur les prix du carburant, l'état des routes et les conditions de trafic pour une optimisation dynamique des itinéraires et Développer des algorithmes d'optimisation spécifiques au contexte camerounais.

La gestion de flotte intelligente : Implémenter des systèmes de télématique pour surveiller et optimiser la consommation de carburant des véhicules et Former les chauffeurs à l'écoconduite pour réduire la consommation de carburant.

La consolidation des charges : Améliorer les processus de consolidation du fret pour maximiser l'utilisation des capacités, particulièrement pour les transports maritime et ferroviaire. Développer des partenariats avec d'autres acteurs logistiques pour mutualiser les chargements sur certaines routes.

La flexibilité opérationnelle : Mettre en place des procédures permettant de basculer rapidement entre les modes de transport en fonction des fluctuations des prix du carburant. Développer des équipes polyvalentes capables de gérer efficacement différents modes de transport.

La gestion des stocks stratégiques : Optimiser la gestion des stocks en tenant compte des fluctuations des prix du carburant pour minimiser les coûts de transport. Utiliser des modèles prédictifs pour anticiper les besoins de stockage et de transport.

La digitalisation des opérations : Investir dans des solutions digitales pour automatiser les processus de planification, de suivi et de reporting. Utiliser l'analyse de données pour identifier en continu les opportunités d'optimisation des coûts et d'amélioration de l'efficacité.

En somme, ces recommandations visent à renforcer la résilience et la compétitivité des global forwarder face aux fluctuations des prix du carburant au Cameroun. En adoptant une approche proactive et innovante, les entreprises peuvent non seulement atténuer l'impact négatif de ces fluctuations, mais aussi transformer ce défi en opportunité pour se différencier sur le marché camerounais.

CONCLUSION GENERALE

Notre mémoire sur l'analyse de l'Impact des Fluctuations des Prix du Carburant sur la Compétitivité des Global Forwarder : Cas d'AGL Cameroun, s'est penché sur une problématique cruciale pour le secteur logistique au Cameroun : l'impact de l'augmentation du prix du carburant sur la compétitivité des global forwarder. À travers une analyse approfondie, combinant des approches quantitatives et qualitatives, nous avons pu mettre en lumière plusieurs aspects fondamentaux de cette dynamique. L'étude a validé deux hypothèses clés :

1. L'augmentation du prix du carburant a un impact significatif sur les coûts d'exploitation et la rentabilité des global forwarder, affectant directement leur compétitivité (H1).
2. Les fluctuations des prix du carburant influencent considérablement les décisions opérationnelles en termes de choix de routes et de modes de transport (H2).

Ces résultats ont révélé une réalité complexe du marché camerounais, où les différents modes de transport réagissent de manière distincte aux variations des prix du carburant. Notamment, nous avons observé une forte corrélation positive entre l'augmentation des prix du carburant et l'utilisation accrue des transports maritime et ferroviaire, tandis que le transport routier montre une corrélation négative. Ces données mettent en évidence l'importance d'une approche multimodale flexible dans la gestion logistique au Cameroun.

Les implications de cette étude sont considérables pour les global forwarder opérant dans le pays. Elles soulignent la nécessité d'adopter des stratégies dynamiques de gestion des coûts, d'optimisation des itinéraires et de diversification des modes de transport. Les recommandations formulées, allant de l'implémentation de systèmes de tarification flexibles à l'investissement dans des technologies d'optimisation logistique, offrent un cadre concret pour renforcer la résilience et la compétitivité face aux fluctuations des prix du carburant.

Au-delà des aspects opérationnels, cette étude met en lumière l'importance stratégique de l'adaptation au contexte local. La compréhension approfondie des spécificités du marché camerounais, notamment en termes d'infrastructure et de dynamiques économiques, s'avère être un facteur clé de succès pour les global forwarder.

Les défis posés par la volatilité des prix du carburant ne sont pas uniquement des obstacles ; ils représentent également des opportunités d'innovation et de différenciation sur le marché. Les entreprises capables d'intégrer efficacement ces considérations dans leur modèle

opérationnel seront mieux positionnées pour assurer leur pérennité et leur croissance dans le secteur logistique camerounais.

En perspective, cette étude ouvre la voie à des recherches futures sur l'impact des politiques énergétiques et des investissements en infrastructure sur le secteur logistique au Cameroun. Elle soulève également des questions sur le rôle potentiel des énergies alternatives et des technologies vertes dans la transformation du paysage logistique du pays.

En définitive, face à un environnement en constante évolution, marqué par des défis économiques et environnementaux, les global forwarder au Cameroun doivent adopter une approche proactive et innovante. La capacité à s'adapter rapidement aux fluctuations des prix du carburant, tout en optimisant les opérations et en diversifiant les modes de transport, sera déterminante pour maintenir et améliorer leur compétitivité sur le marché camerounais et régional. Cette étude contribue ainsi non seulement à une meilleure compréhension des dynamiques du secteur logistique au Cameroun, mais fournit également des pistes concrètes pour renforcer la résilience et la performance des acteurs du marché face aux défis énergétiques actuels et futurs.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Articles et ouvrages

- Banque Mondiale (2022) : Titre : "Cameroon Economic Update"
- OCDE (2019) : Titre : "The Impact of Fuel Price Changes on Transport Costs in Developing Countries"
- Tchapga et Mbida (2017) : Titre : "Transport Sector in Cameroon: Challenges and Opportunities" Journal of Transportation Management
- Ndiaye et al. (2015) : Titre : "Freight Transport and Logistics in West Africa: Challenges and Opportunities" Journal of African Economics
- Banque Africaine de Développement (2020) : Titre : "Cameroon Infrastructure Report" Nembot et al. (2018) : Titre : "Government Policies and Their Impact on the Transport Sector in Cameroon" African Journal of Economic and Management Studies
- Martínez-Zarzoso (2021) : Titre : "The Impact of Fuel-Saving Technologies on Transport Costs in Developing Countries" Transportation Research Part D: Transport and Environment CEMAC (2020) : Titre : "Regional Economic Integration and Its Impact on Transport and Logistics"
- Rodrigue (2020) : Titre : "The Geography of Transport Systems" 5th Edition, Routledge Pålsson et Kovács (2014) : Titre : "Sustainability in Logistics and Supply Chain Management in Developing Countries" Journal of Cleaner Production.
- Mehrara et Rafiei (2016) : Titre : "The Effects of Oil Price Shocks on Economic Growth in Iran: A Markov-Switching Approach"
- American Transportation Research Institute (2021) : Rapport : "An Analysis of the Operational Costs of Trucking: 2021 Update".
- Notteboom et Vernimmen (2009) : Titre : "The effect of high fuel costs on liner service configuration in container shipping".
- Zouari et Khayati (2018) : Titre : "Performance assessment of road transport companies using AHP and TOPSIS methods"
- Lee et al. (2012) : Titre : "A study on the relationship between oil prices and shipping companies performance"
- Winebrake et al. (2015) : Titre : "Estimating the direct rebound effect for on-road freight transportation".
- Matos et Silva (2011) : Titre : "Forecasting center-line intensity of Portuguese road accidents"
- McKinnon (2016) : Titre : "Freight Transport Deceleration: Its Possible Contribution to the Decarbonisation of Logistics"
- Rietveld et van Woudenberg (2005) : Titre : "Why fuel prices differ"
- Rodrigue (2014) : Titre : "Reefers in North American Cold Chain Logistics: Evidence from Western Canadian Supply Chains"
- Vivoda (2012) : Titre : "Japan's energy security predicament post-Fukushima"

OCDE (2018) : Rapport : "OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2018"

Coyle, J. J., Langley, C. J., Gibson, B., Novack, R. A., & Bardi, E. J. (2016) "Transportation : A Supply Chain Perspective" Cengage Learning.

Leonardi, J., & Baumgartner, M. (2004). CO2 efficiency in road freight transportation: Status quo, measures and potential. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 9(6), 451-464.

McKinnon, A., Browne, M., Whiteing, A., & Piecyk, M. (Eds.). (2015). "Green logistics: Improving the environmental sustainability of logistics. Kogan" Page Publishers.

Moghaddam, K. S. (2013). Multi-objective preventive maintenance and replacement scheduling in a manufacturing system using goal programming. *International Journal of Production Economics*, 146(2), 704-716.

Ansariipoor, A. H., Oliveira, F. S., & Liret, A. (2016). A risk management system for sustainable fleet replacement. *European Journal of Operational Research*, 250(1), 124-133.

Trunick, P. A. (2015). Predictive analytics: Forecasting future logistics. *Logistics Management*, 54(4), 58-61.

Westbrooks, C. L. (2013). Airline fuel hedging: An overview of hedging solutions available to airlines. *Journal of Aviation/Aerospace Education & Research*, 22(2), 13-25.

Aïssaoui, A. (2016). The valuation of hedging strategies using real options analysis. *International Journal of Financial Engineering and Risk Management*, 2(4), 301-320.

Yin, Y., & Kim, I. (2012). A hybrid dynamic programming approach for the bunker fuel management of a shipping company under uncertain environments. *Applied Mechanics and Materials*, 138

Evangelista, P., McKinnon, A., & Sweeney, E. (2013). Technology adoption in small and medium-sized logistics providers. *Industrial Management & Data Systems*, 113(7), 967-989

"Fleet Management Strategies for Mitigating Fuel Price Risk" par J. L. et al. (2018)

Brozn D., & Wang Z. (2021) "the role of rail and maritime transport in reducing fuel costs" *journal of transportation alternatives*, 16(2), 98-112

Supply chain management (2017), Dunod Pg 7-30

La logistique Globale : Enjeux, Principes, Exemples (4/04/2001) Philippe-Pierre Donier, Michel Fender

Teravaninthorn et Raballand (2009), dans leur étude pour la Banque Mondiale "Transport Prices and Costs in Africa",

Bakia (2014) a étudié spécifiquement le secteur des transports au Cameroun dans "The Paradox of Good Governance in Transport Sector Reforms".

Ngoasong (2014), dans "How international oil and gas companies respond to local content policies in petroleum-producing developing countries : A narrative enquiry"

CNUCED (2018) intitulée "Review of Maritime Transport"

MAG, M. (2024). Le rôle du transport de marchandises dans le commerce international : défis et opportunités. *Auto Mob MAG*,1.

Sites web et liens

Thème : Analyse de l'Impact de Fluctuations des Prix du Carburant sur la Compétitivité des Global Forwarder : Cas d'Africa Global Logistics Cameroun.

www.aglgroup.com, faq-logistique.com ; jstor.org ; manager-go.com ; mecalux.fr ; [actu ; transport-logistique.fr](http://actu-transport-logistique.fr) ; wikipedia.org ; logistiquemagazine.com ; semanticscholar.org

[FedEx 2024 General Rate Increase: Key Takeaways - Multichannel Merchant](#)

<https://public.tableau.com/app/profile/world.trade.organization.ersd>

<http://www.cnr.fr/Indices-Statistiques/Longue-distance-40T#haut>

<https://www.perlego.com/book/983669/logistics-management-and-strategy-pdf>

<https://www.automob-mag.com/le-role-du-transport-de-marchandises-dans-le-commerce-international-defis-et-opportunités/>

<https://logistiquemagazine.com/transitaire-un-maillon-cle-de-la-logistique-internationale/>

<https://www.transports-vincent.fr/transport/le-role-du-transitaire-dans-le-commerce-international/>

<https://www.faq-logistique.com/Couts-transport-routier.htm>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Africa_Global_Logistics

<https://www.actu-transport-logistique.fr/lantenne/actualite/transport-multimodal/bollore-africa-logistics-devient-africa-global-logistics-771672.php>

Anciens mémoires :

La politique fiscale Camerounaise et l'Incitation à l'investissement AHMADOU OUMAROU, 2021-2022, 87 pages

L'analyse de la gestion de la trésorerie grâce au crédit de TVA au sein d'une entreprise commerciale : cas de RWKING SA, YAMENI Ines, 2022-2023, 105 pages

LISTE DES ANNEXES

Guide d'entretien 1

Protocole d'entretien 1

Guide d'entretien 2

INTRODUCTION GENERALE.....	1
Partie I : CADRE THEORIQUE DE L'ANALYSE : GENERALITES SUR LES FLUCTUATIONS DES PRIX DU CARBURANT ET COMPETITIVITE.....	8
Chapitre 1 : Spécificités théoriques de la relation liant fluctuations des prix et compétitivité.....	9
Section 1 : contexte de fluctuations des prix du carburant : une analyse de marché.....	9
A. Notion de fluctuations des prix.....	9
1. Facteurs de fluctuations des prix	9
a. Facteurs économiques et industriels	9
b. Facteurs géopolitiques et environnementaux	10
2. Les conséquences des fluctuations des prix : Certitude / incertitude de la volatilité ..	12
a. Conséquences générales d'une fluctuation positive ou négative : Certitude	12
b. Volatilité et incertitude	13
B. Contexte de survenance des fluctuations des prix dans les PME.....	13
1. Raisons de Survenance des fluctuations des prix pour les PME	13
a. Facteurs externes.....	13
b. Facteurs internes	14
2. Conséquences des fluctuations des prix pour les PME	15
a. Conséquences négatives.....	15
b. Conséquences adaptatives ou opportunités.....	15
Section 2 : Fondement d'une compétitivité de l'entreprise impacté par les fluctuations des prix du carburant.....	16
A. Approche théorique de la compétitivité des entreprises.....	16
1. Importance du prix du carburant dans l'activité des entreprises	16
a. Dans les pays de départ et d'arrivée : préacheminement / post acheminement	16
b. Le transport international des marchandises d'un point à un autre.....	17
2. Théoriques de compétitivité dans entreprises dans un contexte inflationniste.....	18
a. L'avantage comparatif et les forces de PORTER	18
b. Théorie des coûts de production et modèle de concurrence parfaite	20
B. Fluctuations des Prix et impact sur la compétitivité dans le contexte actuel	21
1. Evolutions des fluctuations des prix du carburant au Cameroun	21
a. Evolution des prix du carburant au Cameroun jusqu'en 2023	21
b. Evolution des fluctuations des prix du carburant au Cameroun après 2023	22
2. Impact de ces fluctuations dans le contexte Cameroun.....	23
a. Impact sur le pouvoir d'achats des ménages et sur l'activité économique	23
b. Impact social, politique et environnemental	24
CHAPITRE 2 : INCIDENCE DE L'AUGMENTATION DES PRIX DU CARBURANT SUR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES.	25

Section 1 : une analyse de revues théoriques et empirique de l'impact des prix du carburant sur la carburant sur la compétitivité des entreprises.....	25
A. Une analyse des revues théoriques de l'augmentation des prix sur la compétitivité des entreprises.....	25
1. Reconfiguration des chaines d'approvisionnement et implications sur la durabilité ..	25
a. Reconfiguration des chaines d'approvisionnement	25
b. Implications sur la durabilité	26
2. Effets sur les modes de transport et l'environnement	26
a. Effets différenciés selon les modes de transport.....	26
b. Evolution vers des solutions à faible émission de carbone	27
B. Analyse empirique : effets sur la compétitivité des entreprises	28
1. Augmentation des coûts directs et indirects d'exploitation.....	28
a. Augmentation des coûts d'exploitation.....	28
b. Réduction de la rentabilité	30
2. Impacts concurrentiels et implications à long terme	31
a. Impact sur la compétitivité.....	31
b. Impact sur la concurrence régionale et réglementation gouvernementale	32
Section 2 : Modèles théoriques liés au maintien de la compétitivité des entreprises face à la volatilité.....	33
A. Optimisation de la consommation de carburant	33
1. Amélioration de l'efficacité énergétique et adoption des flottes véhicules plus économes	33
a. Adoption et gestion intelligente des flottes : mesures préventives	34
b. Optimisation des itinéraires et des chargements	35
2. Optimisation des modèles tarifaires et gestion des risques financiers	36
a. Optimisation des modèles tarifaires.....	36
b. Gestion des risques financiers.....	38
B. Adaptabilité managériale et Technologique comme facteur de compétitivité	39
1. Adaptation organisationnelle.....	39
a. Renforcement des partenariats et diversifications des modes de transport.....	39
b. Formation sensibilisation et restructuration interne.....	40
2. Adoption des technologies innovantes	41
a. Logiciels d'analyse de données et Système de gestion des flottes.....	41
b. Automatisation et adoption de l'IA, des technologies de suivi en temps réel, de l'IoT et du Blockchain.....	43
Partie 2 : APPROCHE EMPIRIQUE DE L'EFFET DES FLUCTUATIONS DES PRIX DU CARBURANT SUR LA COMPETITIVITE DES GLOBAL FORWARDER.	45
CHAPITRE 3 : PRESENTATION GENERALE DES GLOBAL FORWARDER ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE	46

SECTION 1 : PRESENTATION GENERALE DES GLOBAL FORWARDER ET COMPETITIVITE LOGISTIQUE	46
A. Qu'est-ce qu'un global forwarder : Présentation générale d'AGL Cameroun	46
1. Définitions, Rôle et Activités des global forwarder	46
a. Définition du global forwarder	46
b. Activités et Rôles des global forwarder	47
2. Présentation générale d'AGL Cameroun	47
a. Historique et Evolution	47
b. Activités d'AGL Cameroun	48
B. Compétitivité Logistique des Global forwarder	48
1. Définitions et facteurs de compétitivité logistique	48
a. Qu'est-ce que la compétitivité logistique chez les global forwarder ?	48
b. Facteurs de compétitivité logistique	49
2. Défis actuels et stratégie d'amélioration de la compétitivité des global forwarder.....	49
a. Défis actuels rencontrés par les global forwarder	49
b. Stratégies d'amélioration de la compétitivité des global forwarder.....	50
Section 2 : Cadre Méthodologique d'Analyse et Collecte de Données	50
A. Méthodologie mise en œuvre	51
1. Choix de la méthode d'analyse et Justification	51
a. Type de méthode d'analyse	51
b. Justification du choix de l'analyse Mixte	52
2. Présentation du modèle utilisé dans notre approche mixte	53
a. La Phase quantitative	53
b. La Phase qualitative	53
B. Processus de Collecte de données	54
1. Outils de collecte de données	54
a. Questionnaires et analyses statistiques	54
b. Entretiens semi-directifs et test d'hypothèses	54
2. Plan d'échantillonnage	57
a. Echantillon de la population étudiée.....	57
b. Protocole de collecte et considérations éthiques.....	57
CHAPITRE 4 : ANALYSES DES RESULTATS ET IMPLICATIONS MANAGERIALES	59
Section 1 : Présentation, Discussions et Analyse des Résultats	59
A. Présentation et Analyse des Résultats quantitatifs	59
1. Analyse du poids du prix du carburant dans les coûts d'exploitation	59
a. Répartition des coûts d'exploitation	59
b. Impact de l'augmentation des prix du carburant sur les coûts opérationnels de l'entreprise H1	60

2.	Analyse de l'impact de l'augmentation sur les indicateurs financiers, la rentabilité de l'entreprise et les décisions opérationnelles	62
a.	Impact sur les résultats financiers et la rentabilité de l'entreprise	62
b.	Evaluation de la rentabilité de l'entreprise et les décisions opérationnelles	65
B.	Présentation et Analyse des résultats qualitatifs.....	70
1.	Résultats des enquêtes effectuées auprès des clients et employés de l'entreprise.....	70
a.	Résultats des enquêtes clients H1	70
b.	Défis opérationnels et opportunités liés à l'augmentation des prix du carburant ...	73
2.	Entretiens semi-directifs avec les dirigeants et responsable d'AGL Cameroun	74
a.	Résultats des entretiens avec les responsables de l'entreprise sur les décisions opérationnelles en matière de choix du mode de transport H2.....	74
b.	Résumé des entretiens semi-directifs avec les Cadres et Gestionnaire d'AGL	75
Section 2 : Interprétations des résultats et Implications managériales		77
A.	Interprétations des résultats et Validation des hypothèses de recherche	77
1.	Synthèses et interprétation des principaux résultats.....	78
a.	Interprétation des résultats quantitatifs	78
b.	Interprétation des résultats qualitatifs	80
2.	Confrontation des résultats avec les hypothèses	80
a.	Hypothèse 1 : Validée.....	81
b.	Hypothèse 2 : Validée.....	81
B.	Implications managériales.....	81
1.	Recommandations Stratégiques	82
2.	Proposition d'amélioration Opérationnelle	83